

Departament de Didàctica i Organització Educativa
Facultat de Pedagogia
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Programa de doctorat:
“Desenvolupament professional i innovació institucional”.
Bienni 1993-1995

La Formació en Centres.

Un estudi de cas a l'Educació Infantil.

Per optar al títol de doctor en
Filosofia i Ciències de l'Educació. Secció Ciències de l'Educació.

Francesc Martínez Olmo

Directors:
Francesc Imbernón.
Antoni Sans.

Barcelona, 2000

Introducció	7
Agraïments	9
Justificació i estructura de la tesi	11

CAPÍTOL 1.

LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT A L'EDUCACIÓ INFANTIL	15
Introducció	17
1.1. Aspectes previs a la formació permanent del professorat	23
1.1.1. Concepte d'educació a l'etapa infantil	25
1.1.1.1. Els elements principals de l'etapa infantil	28
1.1.2. Canvis socials en un món posmodern	30
1.1.3. Orientacions conceptuals	34
1.1.4. Marc psicopedagògic de la formació d'adults	37
1.2. Desenvolupament professional del professorat a l'Educació Infantil	45
1.2.1. Professionalitat docent. Característiques de la professió docent ..	47
1.2.2. El professorat com a professional reflexiu i crític	58
1.2.3. Redefinició de les funcions i responsabilitats del professorat d'educació infantil	63
1.2.4. Institucions que col·laboren en el desenvolupament professional del professorat	67
1.3. Models i modalitats de formació permanent del professorat	69
1.3.1. El model de desenvolupament/millora basat en la indagació	74
1.3.2. Modalitats formatives	79
1.3.3. L'assessorament	84

CAPÍTOL 2.

LA FORMACIÓ EN CENTRES	93
2.1. Orígens de la Formació en Centres	103

2.2. La Formació en Centres i el canvi en la praxi educativa	107
2.2.1. Teories sobre el canvi	107
2.2.2. Condicions per al canvi educatiu de segon ordre	110
2.2.3. Les actituds que es prenen davant del canvi	113
2.2.4. El factor temps en els canvis educatius	117
2.2.5. Vers una cultura col·laborativa potenciadora del canvi	119
2.2.6. La relació entre pràctica i teoria en els canvis educatius	125
2.2.7. El centre. Desenvolupament i innovació institucional	129
2.3. Altres agents implicats en la Formació en Centres	135
2.3.1. L'equip directiu	138
2.3.2. L'assessor	140
2.4. El procés d'Investigació-Acció en la Formació en Centres	149
2.5. L'avaluació en la Formació en Centres	153
2.5.1. Per què cal avaluar?	154
2.5.2. L'estudi de cas i el model CIPP de Stufflebeam com a enfocament d'avaluació	155
2.5.3. Els criteris d'avaluació	158
2.6. Síntesi de la fonamentació teòrica	161

CAPÍTOL 3.

ESTUDI DE CAS	167
Introducció	169
3.1. Mètode de treball	171
3.1.1. Enfocament interpretatiu de la recerca	171
3.1.2. «L'estudi de cas» com a metodologia de recerca	173
3.1.3. Criteris de rigor científic	177
3.2. Enfocament de l'estudi de cas	183
3.2.1. Estratègia de selecció del cas	183
3.2.2. Qüestions d'accés	185
3.2.3. Preguntes inicials de la recerca i ús de la teoria	186
3.3. Estratègies d'obtenció d'informació	189

3.3.1. Observació participant	189
3.3.2. Entrevistes informals i dirigides	191
3.3.3. Documents escrits	192
3.3.3.1. Documents oficials	193
3.3.3.2. Altres documents escrits	193
3.3.3.3. Diaris	194
3.4. Temporitzaçió i tipus de dades obtingudes	195
3.5. Tècniques d'anàlisi de les dades	199
3.5.1. Procés inductiu de construcció de les categories d'anàlisi	203
3.6. Desenvolupament del cas	207
3.6.1. Presentació del cas	208
3.6.2. Els participants, l'escola i el seu context	209
3.6.3. Presa de contacte i primera experiència de formació a l'escola Forja	213
3.6.4. Valoració de la primera experiència i preliminars de la segona ...	217
3.6.5. Una recerca-acció emmarcada en la Formació en Centres	219
3.7. Anàlisi dels tòpics del cas	225
3.7.1. Fonaments conceptuals, educatius i socials del cas	225
3.7.2. Visió de la professionalitat	228
3.7.2.1. Autoritat i autonomia	229
3.7.2.2. Reflexió	230
3.7.3. El cas com a Formació en Centres	238
3.7.3.1. El canvi realitzat	239
3.7.3.2. Les actituds	241
3.7.3.3. El factor temps	244
3.7.3.4. La cultura col·laborativa	247
3.7.3.5. Funcions de l'investigador-assessor	251
3.7.3.6. Les aportacions de l'investigador-assessor en qüestions d'avaluació	252
3.8. Conclusions del cas estudiat	255

3.8.1. Avaluació del cas d'acord amb els criteris de Fenstermacher i Berliner	262
3.9. Límits de la investigació	265
CAPÍTOL 4.	
CONCLUSIONS DE LA TESI. PROPOSTES	267
Bibliografia	273
Annexes	299
Annex I. L'assessorament a l'ICE de la Universitat de Barcelona	301
Annex II. Informe escolar sobre les activitats de racons	307
Annex III. Model de fitxes d'avaluació per al projecte relació família-escola	311
Annex IV. Exemple d'anàlisi dels objectius de les programacions d'aula	315
Annex V. Exemple de codificació d'un fragment d'un document	327
Annex VI. Exemples de fragments d'entrevista que tracten la problematització de l'avaluació	333
Índex de figures	339

Introducció

Agraïments

Aquesta tesi, en el fons, no és obra exclusiva de l'autor. Les protagonistes de l'estudi de cas que es relata són anònimes, però les mestres, la cap d'estudis i la formadora que em van acompanyar a "tastar" la realitat que hem investigat són les persones a qui dec un profund agraïment per l'aprenentatge que m'han permès de realitzar.

Des de l'altra cara de la mateixa realitat, la més teòrica, he d'agrair les constants i tan oportunes orientacions que m'han donat els directors de la tesi, Francesc Imbernón i Antoni Sans.

Amb la Núria Madurell i en Carles Isiegas vam compartir moltes hores d'amistat amb discussions i reflexions sobre l'educació, les quals, al final, han estat les "responsables" de que em veiés abocat a fer aquesta tesi i per això també els dec un sincer agraïment.

Moltes altres persones també m'han ajudat directament a endegar, desenvolupar o acabar aquest projecte i per això desitjo recordar-los a continuació.

Els meus companys del departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de Barcelona pel permanent estímul i recolzament que m'han ofert (i la bibliografia que m'han deixat en préstec "a llarg termini"). En especial Juan Carlos Hernando, amb qui he compartit moltes hores apassionades fent formació permanent per al professorat i Maria Lluïsa Rodríguez per la seva lectura crítica dels primers esborranys de la tesi.

El Grup de Desenvolupament Professional del departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona, amb el qual vaig poder "reconstruir" molta part del meu coneixement sobre formació permanent del professorat.

El personal de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, per la tan amable dedicació a l'hora d'elaborar alguns informes estadístics.

Per últim, he d'agrair la paciència demostrada per la meva estimada família en haver d'escoltar les excuses per justificar les meves absències.

I com no, als meus més soferts companys i amics Carles i Conxi.

Justificació i estructura de la tesi

Aquesta tesi presenta l'anàlisi d'una experiència que ha tingut sempre la intenció de promoure la millora de l'educació mitjançant un canvi en la praxi d'un context educatiu concret; l'àmbit d'aquesta experiència es pot emmarcar com un projecte de Formació en Centres que es va iniciar a l'entorn d'un treball sobre la relació família-escola en l'etapa infantil d'un centre determinat de Barcelona. Aquest propòsit de canvi i millora ha suposat un treball de diàleg i d'interpretació del pensament del professorat no solament a nivell del seu discurs explícit sinó incorporant també qüestions sobre la ideologia, el poder i el control en educació.

Així doncs, plantejat l'objectiu de promoure un canvi més enllà de la mera pràctica tècnica per ser capaços d'arribar a la transformació reflexiva de la praxi del professorat, ens hem vist obligats a fer una anàlisi del context com a sistema d'interrelacions entre qüestions sociològiques, filosòfiques, psicològiques, pedagògiques, històriques i econòmiques a fi de conèixer més a fons les característiques que permetran assolir millor aquest objectiu. La interpretació i comprensió d'aquesta realitat s'ha fet però, des de la perspectiva de la formació de l'autor, que és pedagògica, i per tant no pretén arribar a la profunditat que s'hauria pogut arribar amb el treball d'un equip interdisciplinari, tot i que és el que veritablement hauria estat desitjable i sens dubte més profitós.

El procés dialògic que s'ha seguit al llarg d'aquesta tesi s'ha dut a terme sempre sota la perspectiva del següent qüestionament intel·lectual que es plantejà com a motivació per a iniciar aquesta recerca:

Comprendre per què
la formació permanent institucional
no acaba de satisfer la necessitat del professorat
de resoldre determinades situacions problemàtiques de l'educació
i entreveure possibles alternatives.

En l'origen d'aquesta recerca, l'autor comptava amb diversos pressupòsits que intuïa gràcies a diversos anys d'experiència i formació en el món educatiu:

- a) que hi havia pendents de resoldre determinades situacions problemàtiques de l'educació, detectades amb converses quotidianes entre les parts implicades (pares, alumnes, mestres, equips directius, inspectors, formadors de formadors, empresaris...);
- b) que els problemes educatius no tenen només una dimensió pedagògica;
- c) que el professorat i la seva formació és una peça clau, tot i que no l'única, per a resoldre els problemes educatius;
- d) que la formació permanent del professorat mitjançant cursos no és suficient per a resoldre determinats problemes educatius.

A fi d'acotar el camp de recerca s'han considerat uns eixos fonamentals, a l'entorn dels quals girarà la tesi que es presenta:

- a) la Formació Permanent del Professorat i el context socio-educatiu en què s'emmarca, tractat en el primer capítol;
- b) la Formació en Centres com a model de formació permanent idoni per a les necessitats reals que es desitgen cobrir, tractat en el segon capítol; i
- c) un Estudi de Cas per contrastar les orientacions teòriques trobades amb la realitat, tractat en el tercer capítol.

En el quart capítol es plantegen les conclusions a què s'arriba amb la reflexió de tota la informació obtinguda en els capítols anteriors i s'elaboren un conjunt de propostes per a diversos agents i col·lectius adreçades sobretot a la Formació en Centres.

En l'apartat dedicat a les referències bibliogràfiques s'ha seguit la normativa de l'American Psychological Association (APA).

A fi que es puguin consultar de primera mà els documents més significatius i exemplificadors utilitzats al llarg de la tesi, s'han recollit en els annexes alguns informes, models i exemples d'anàlisis, codificacions i entrevistes.

A fi de situar el lector en el tipus de recerca que es presenta en aquesta tesi avancem que es tracta d'una recerca interpretativa en què s'exposa en els dos primers capítols un marc conceptual teòric i es descriu en el tercer capítol una experiència duta a terme per facilitar la comprensió d'una realitat. L'experiència pràctica s'ha estructurat com un estudi de cas en profunditat sobre l'assessorament i la Formació en Centres que ha realitzat l'investigador en un centre educatiu al llarg de dos cursos acadèmics.

Volem fer present que en el redactat d'aquesta tesi s'ha procurat sempre utilitzar un llenguatge no sexista. D'aquesta manera, a fi de facilitar una lectura fluïda, hem utilitzat en la mesura del possible termes neutres com ara "professorat" o "alumnat" en comptes de professor/a o alumne/a. En altres moments però s'ha optat per utilitzar un llenguatge més usual amb termes com "assessor" o "formador" però sense cap intenció de discriminació ja que entenem que aquests papers els realitzen tant homes com dones.

Capítol 1.

La formació permanent del professorat a l'Educació Infantil

Ara fa uns cent cinquanta anys que es va començar a mostrar una preocupació especial per l'educació dels infants més petits -de zero a sis anys-. Autors com Fröbel, Pedro de Alcántara (a Espanya), Herbart o Pestalozzi, en ple segle XIX, van ser els iniciadors de propostes diverses de currícula per als pàrvuls en adonar-se que l'educació dels infants era la base de la cultura i de l'ensenyament futur i en comprendre que, a més, els infants tenen unes necessitats específiques que es diferencien de les necessitats d'altres etapes educatives. Des d'aleshores la indagació per millorar el currículum per als infants ha estat constant. No podem dir el mateix però, de la preocupació per la formació dels professionals que han de desenvolupar aquest currículum d'educació infantil.

Si bé la formació inicial dels mestres es va resoldre amb la preparació que pot oferir la universitat, no s'ha considerat igual d'important la formació permanent ni s'ha tingut tan clar com hauria de ser aquesta formació un cop es té el títol de mestre i s'està treballant a les aules. Així, mentre a l'any 1838 es creava la primera Escola Normal a l'estat espanyol, dedicada a la formació inicial dels futurs mestres, i a l'any 1971 es va iniciar experimentalment per primer cop a l'estat espanyol l'especialitat de Preescolar en la diplomatura de magisteri, no serà fins l'any 1990 en què les administracions estatal i autònoma (a Catalunya) dissenyessin un pla de formació permanent del professorat¹ (Defis, 1997).

La UNESCO, ja l'any 1975, definia la *formació permanent del professorat* com

un procés dirigit a la revisió i renovació de coneixements, actituds i habilitats prèviament adquirits, determinat per la necessitat d'actualitzar els coneixements com a conseqüència dels canvis i avenços de la tecnologia i de les ciències (Mayor, 1992).

¹ Evidentment, abans de 1990 ja s'oferia formació permanent per al professorat però creiem prou significatiu que no fos fins aquesta data en què les administracions redactessin un pla reconeixent la seva oficialitat.

Avui dia, aquesta definició encara és vàlida; només caldria matisar que, tal com anirem veient al llarg del capítol, els canvis i avenços a què feia referència la UNESCO es poden aplicar també a àmbits de la societat com ara les estructures i relacions socials, les organitzacions, l'economia i fins i tot la filosofia. Entesa així, l'actualització professional es considera necessària per salvar el desajust que es crea constantment entre la pràctica del professorat i les característiques canviants del context on s'aplica. Això ens porta a considerar que la qualitat professional del professorat està en funció de l'ajust que hi hagi entre les pràctiques professionals i el context, entès àmpliament, on es duen a terme.

Darrerament però, l'èmfasi de la formació permanent ja no es posa únicament en l'actualització de coneixements sinó que s'incorporen concepcions que cerquen la creació d'espais de participació, de reflexió i de desenvolupament professional per part del propi professorat (Imbernon, 1994).

La importància de la formació permanent del professorat ha estat justificada i defensada àmpliament per diverses institucions i autors: Benejam (1984); OCDE-CERI -Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics/Centre per a la Investigació i la Innovació en l'Ensenyament- (1985); Engels (1988); Vonk (1988) president de l'ATEE -Associació per a la formació del professorat a Europa-; Imbernon (1994); MEC (1994); Marcelo (1995); Subdirecció General de Formació del Professorat de la Generalitat de Catalunya (1997)². En resum, podem afirmar que la preocupació per la formació permanent del professorat sorgeix de l'interès previ per la qualitat de l'ensenyament. El *Ministerio de Educación y Ciencia* ho expressa així:

² Fins i tot els empresaris europeus (*European Round Table of Industrialists*) han arribat a la conclusió en un informe publicat sota el títol *Education and European Competence* (Imbernon: 1996b), que l'educació és una qüestió estratègica en la competitivitat europea i que, entre les diverses mesures educatives, la formació del professorat és un dels objectius principals.

L'actualització dels professors en tots els àmbits del seu treball és, probablement, un dels elements que amb més claredat contribueixen a la millora de la qualitat de l'ensenyament que imparteixen els centres educatius (MEC, 1994: 25).

En el cas concret de l'educació infantil, aquesta preocupació continua tenint sentit. Piaget (1969) considerava que com més petit és l'alumnat, millor preparació havia de tenir el professorat a fi d'organitzar millor les classes per afavorir el desenvolupament cognitiu.

És per aquest motiu que quan tractem de millorar l'educació i, específicament, l'Educació Infantil, hem de tenir present el professorat, com a professionals que treballen més directament amb els educands. Això no vol dir però, que considerem que són els únics agents implicats en la qualitat de l'educació. Com veurem més endavant, hi ha altres col·lectius que també hi poden intervenir favorablement.

El fet d'analitzar en profunditat la formació permanent del professorat d'educació infantil també està justificat per la complexitat d'aquest col·lectiu professional ja que ha de conviure amb la incertesa, dilemes, pressió i intensificació laboral, característiques totes elles del nostre temps (Hargreaves, 1994). Podem afegir a aquesta situació el factor del *canvi*, com a característica determinant del nostre sistema educatiu en els darrers anys: nou currículum (continguts, avaluació, matèries, etc.), nova estructura del sistema, regulació de l'educació infantil, noves formes de treballar per part del professorat, noves obligacions (projectes, reglaments...), tractament de la diversitat, etc. (Marcelo, 1997).

Aquest context de reforma en què encara ens trobem ha portat a considerar, des d'una perspectiva tècnica, que la millor forma d'ajudar al professorat és oferint-li dissenys curriculars que simplifiquin la seva tasca. La qualitat de l'ensenyament però, no depèn únicament de la idoneïtat del currículum que puguin dissenyar les administracions per a ser aplicat per part del professorat. En els darrers anys ens hem pogut adonar que "el mestre (el professor) constitueix l'eix central d'una reforma i temptativa de millora" (Pla, 1994: 147) i que "el professorat constitueix la clau definitiva del canvi educatiu i

de la millora de l'escola... Els professors no es limiten a 'donar' el *currículum*, sinó que també l'elaboren, el defineixen i el reinterpreten" (Hargreaves, 1998: 19).

Tot i que és possible que el professorat d'Educació Infantil constitueixi "un dels segments del cos docent més dinàmics i millor formats per al seu treball" (Zabalza, 1996: 28), un dels reptes actuals i de futur continua sent donar resposta a les seves necessitats de formació i desenvolupament professional.

La formació permanent del professorat ha anat avançant en els darrers anys pel que fa al nombre d'activitats que s'ofereixen i el nombre de participants. Tot i així, els esforços en formació permanent no es reflecteixen proporcionalment en la realitat educativa. Les raons que s'assenyalen per explicar aquesta situació són moltes (Granado, 1997): insuficiència de recursos, condicions laborals del professorat, adequació dels formadors, desconexió de les propostes de formació amb la realitat dels centres, manca de consciència de desenvolupament professional per part del professorat, superficialitat de la formació, etc. Actualment però, estan prenent interès modalitats més integradores de formació permanent, com la Formació en Centres, sobre les quals centrarem el nostre estudi en el capítol següent.

Amb l'enfocament d'aquesta recerca no pretenem donar a entendre que el professorat és l'únic o el major responsable de la qualitat educativa. Només volem reflectir l'opinió que el professorat és una peça clau del sistema, sense la qual no es pot concebre la millora educativa, tot i que evidentment calen també moltes altres condicions que cauen fora de la intervenció directa del professorat.

Per tal de situar els diversos nivells del discurs que anirem desenvolupant al llarg d'aquest capítol en referència a la formació permanent del professorat hem considerat oportú presentar el següent esquema (vegeu figura 1 -pàgina 21-) en forma de cascada, el qual parteix de les orientacions conceptuals, també anomenades paradigmes de la ciència, fins arribar a les estratègies de formació, com si fossin un seguit de nines russes o paraigües que es van aixoplugant i influïnt successivament.

Figura 1. Diversos nivells del discurs sobre la formació permanent del professorat.

D'acord amb aquest esquema sobre els nivells del discurs entenem que hi ha tres grans orientacions conceptuals o paradigmes que donen un sentit filosòfic a tota la

resta d'opcions que es prenguin, ja sigui en el model professional pel que s'opti, en el model de desenvolupament professional en què es posi l'èmfasi o en la concreció del model, modalitat i estratègia de formació; és a dir qualsevol opció conté uns fonaments sobre la manera de concebre la realitat -tècnica, interpretativa o crítica-, i aquests fonaments s'han de tenir en compte per oferir una coherència global a les propostes concretes que es presentin.

De la mateixa manera succeeix en els altres nivells de l'esquema; així, per exemple, els diversos models professionals responen a diferents orientacions conceptuals alhora que afavoreixen uns models o altres de desenvolupament professional, tal com anirem veient en els propers apartats i capítols.

1.1. Aspectes previs a la formació permanent del professorat

L'adopció d'un model o altre de formació permanent del professorat requereix un procés de reflexió i anàlisi de determinats aspectes de fons que permetran justificar els valors i posicionaments que es preguin. Això ha de ser així perquè aquests principis sempre són relatius i subjectius. Per altra banda, aquesta anàlisi axiològica ens permet prendre distància de la pràctica immediata i adoptar críticament un model no necessàriament reproductor de l'actual sistema socio-educatiu. En aquest sentit s'expressa Hargreaves (1998): "... si no comprenem el context... no serà possible controlar ni dirigir el futur de l'educació i el paper que els professors hi juguen" (p. 50).

Els arguments de l'anàlisi contextual que s'exposen a continuació no pretenen ser exhaustius, i en la mesura del possible, el discurs se centrarà específicament en l'etapa de l'educació infantil tot i que la major part de la literatura escrita sobre la formació permanent tracta altres nivells educatius o es refereix al professorat en general. En la figura 2 -pàgina 24- trobem un esquema de les qüestions que es tractaran al llarg d'aquest apartat.

Figura 2. Aspectes previs a la formació permanent del professorat.

L'anàlisi que presentem en els propers subapartats proposen una definició de l'educació basada en la creació i la crítica del coneixement d'acord amb els trets propis de la societat actual, els quals són propers a la posmodernitat i a les orientacions conceptuais sòcio-crítiques; per això en l'esquema de la figura anterior aquest

paradigma està representat amb una lletra més gran i en negreta. Creiem oportú exposar un marc psicopedagògic de l'educació d'adults que fonamenti els plantejaments didàctics de la formació permanent del professorat, alhora que, per centrar el discurs tant com sigui possible en l'Educació Infantil, es plantejaran també els principals elements d'aquesta etapa. Tots aquests elements són els que ens permetran concretar les modalitats formatives més adients al context de la nostra realitat.

1.1.1. Concepte d'educació a l'etapa infantil

Entenem que és fonamental començar per definir el concepte d'*educació* a fi de comprendre millor les funcions professionals del professorat i els models formatius que més endavant s'analitzaran. La idea principal és que si tenim una *concepció reproductiva* de l'educació aleshores hem d'apostar per un professorat tècnic, capaç de dur a terme les millors pràctiques destinades a reproduir el coneixement que ja està prefixat pels plans d'estudi que assenyali el sistema; en canvi, si ens decanem per una *concepció de l'educació creativa, crítica i alliberadora* aleshores hem de cercar un professorat reflexiu i crític capaç d'educar també actituds i valors crítics davant el mateix sistema establert. El problema és, segons Piaget (1984), quina és la fi de l'educació: o bé es tracta de fer individus conformistes que aprenguin tot el que les generacions anteriors saben i que repeteixin allò que ja han adquirit, o bé l'objectiu de l'educació consisteix en formar personalitats amb iniciativa que en qualsevol terreny, ampli o parcial, de la seva professió, siguin capaces d'inventar en lloc de limitar-se a repetir.

Això, per altra banda, no significa que aquesta darrera concepció de l'educació no requereixi un professorat que tingui també coneixements tècnics suficients per dur endavant els seus propòsits, entre els quals també pot haver-hi, per suposat, la transmissió de determinats continguts preestablerts. El Departament d'Ensenyament

de la Generalitat de Catalunya (1988: 18), en les seves orientacions per a l'educació al Parvulari, ho explica de la següent manera:

L'educació és (...) un procés creador i dinàmic que exigeix la participació activa i creativa de tots els que hi estan immersos (adults i infants). Un procés en el qual, si bé són útils i imprescindibles les tècniques i els mètodes pedagògic-didàctics, han de ser aplicats d'una forma personalitzada i oberta a la participació dels infants a qui van adreçats.

Tal com es defensa des de la sociologia de l'educació, el concepte d'educació està íntimament lligat al concepte de societat (Anaya, 1988). Així doncs, com ha de ser l'educació en una societat que es defineix a sí mateixa "societat de la informació"? Fonamentar exclusivament l'educació en l'acumulació d'informació és un error perquè, donat l'alt nivell d'especialització, no es pot posseir tota i aviat queda desfasada. Tot i que estem en una societat on la informació té un gran valor, sembla més assenyat pensar que l'educació ha de ser cada cop menys informació, perquè, de fet, és més útil, i per tant té més valor, saber buscar-la, adaptar-la i aplicar-la que posseir-la. Això ens porta a haver de posar més èmfasi en continguts procedimentals i destreses com la selecció i el processament de la informació, l'autonomia, la capacitat de prendre decisions, la responsabilitat, la flexibilitat, la capacitat de treball en equip, l'adaptabilitat, la familiarització amb les noves tecnologies i aprendre a aprendre (Segovia, 1997; De la Torre, 1998; Hargreaves, 1998 i Flecha i Tortajada, 1999).

Ara bé, una educació crítica, entesa com una educació fonamentada més enllà de la pura informació, i que intenta afavorir valors com la solidaritat, el treball en equip i la reflexió, es troba amb certs dilemes perquè l'escola no pot donar l'esquena al món real -ple de competitivitat, insolidaritat, agressió...- i fer individus crítics però incapaços d'integrar-se en aquesta societat. La complexitat d'una educació creativa i compromesa no acaba amb aquest dilema; la UNESCO, a través de la Comissió Internacional sobre Educació per al Segle XXI (1996), assenyala un seguit de tensions o dilemes als que cal fer front constantment en l'àmbit de l'educació:

- Tensió entre el global i el local: convertir-se progressivament en ciutadans del món sense perdre les arrels pròpies.
- Tensió entre la tradició i la modernitat: adaptar-se al canvi sense oblidar el passat.
- Tensió entre consideracions a llarg termini i a curt termini: és una tensió eterna, però avui es veu reforçada pel predomini de l'efímer i de l'instantani en un món on l'excés d'informació mantenen l'atenció centrada en els problemes immediats. L'opinió pública reclama respostes ràpides i solucions "pràctiques", quan molts problemes demanen una estratègia de reforma pacient, concertada i negociada.
- Tensió entre competició i igualtat d'oportunitats: la Comissió s'arrisca a declarar que les pressions de la competició han fet que molts dels responsables hagin perdut de vista que la seva missió consisteix a donar a cada ésser humà els mitjans per aprofitar totes les oportunitats. Cal reconciliar les tres forces: la competició, que estimula; la cooperació, que dóna força; i la solidaritat, que uneix.
- Tensió entre l'expansió del coneixement i la capacitat d'assimilar-lo: els programes escolars són cada cop més carregats però l'única estratègia de reforma possible ha d'implicar opcions.
- Tensió entre l'espiritual i el material: no ens ha de produir cap recança afirmar que l'educació té la noble tasca d'encoratjar cadascú a elevar la seva ment i el seu esperit al nivell de l'universal perquè d'això en depèn la supervivència de la humanitat.

El paper de l'educació infantil en aquest context no és fàcil. Pla (1994) conceptualitza aquesta etapa educativa de la següent manera: l'educació del nen, en l'espai que pot arribar a ser des del naixement fins als sis anys, s'ha de donar en llocs especials i coherentment organitzats i dissenyats on professionals competents i preparats atenen aspectes relatius a les atencions físiques, emocionals i d'instrucció que permeten que el nen no trobi traumes o canvis bruscos en el procés d'educació i creixement. Per a Yus (1992), els reptes d'aquesta etapa educativa són molts perquè cal ampliar l'oferta

de places escolars d'aquest nivell i perquè urgeix que hi hagi un professorat capaç d'oferir una funció veritablement educativa a més d'assistencial o de guarderia. Zabalza (1996: 22) afegeix que "el funcionament didàctic de l'escola infantil no és la de 'construir nous aprenentatges' sinó la d' 'enriquir' els àmbits d'experiència' dels nens i nenes que hi assisteixen"; fet que comporta la importància d'adaptar el currículum previst per a l'Educació Infantil a cada situació concreta i per a persones concretes.

1.1.1.1. Els elements principals de l'etapa infantil

L'etapa de l'educació infantil conté uns elements principals que li configuren una identitat pròpia i per tant també influeixen sobre el tipus de formació permanent que requereixen els mestres d'aquesta etapa. Entre aquests elements hi destaquem, d'acord amb Bassedas, Huguet i Solé (1997):

- *Caràcter no obligatori de l'etapa educativa.* Tot i que oficialment aquesta etapa no és obligatòria, en aquests moments a l'estat espanyol hi ha gairebé una plena escolarització a partir dels tres anys (segon cicle de l'educació infantil).
- *Necessitat d'una col·laboració estreta amb les famílies.* Malgrat la col·laboració amb les famílies és important en totes les etapes educatives, podem afirmar que en l'etapa infantil aquest contacte i col·laboració entre l'escola i les famílies és fonamental.
- *Equilibri entre etapa amb entitat pròpia i relació necessària amb les altres etapes educatives.* El desenvolupament personal dels infants fins als sis anys és de tal magnitud que es poden establir molt elements que atorguen a aquesta etapa una entitat i un contingut propi. Però el fet de constituir l'etapa prèvia a l'educació obligatòria també li confereix altres necessitats de coordinació sobretot entre equips docents.

- *Funció educativa i funció social.* La funció educativa d'aquesta etapa és fàcil de reconèixer només en observar els continguts de les orientacions curriculars, però també cal tenir present que l'educació infantil compleix una funció social d'ajut al medi familiar.

Aquests elements específics de l'Educació Infantil que acabem d'exposar ens permeten reflexionar sobre algunes qüestions d'interès per a la formació permanent del professorat que cal tenir presents per a la seva configuració.

D'aquesta manera pensem que, tot i que l'Educació Infantil no és obligatòria, des de tots els àmbits (psicològics, pedagògics, socials i administratius) es reconeix la importància dels beneficis d'aquesta escolarització i per tant no s'ha d'esperar un tracte diferencial respecte a les possibilitats de formació permanent de que poden gaudir els mestres de l'Educació Infantil.

L'estreta relació que ha de tenir el professorat d'aquesta etapa amb els pares i mares configura en part algunes de les necessitats formatives específiques dels mestres ja que cal establir procediments apropiats per afavorir aquesta relació i cal dotar-la d'un contingut enriquidor per a totes les parts (famílies, infants i escola).

De la mateixa manera, la relació entre aquesta etapa educativa i les següents es pot considerar alhora com una font més de continguts a tractar en la formació i com una justificació per a promoure el treball col·lectiu entre les diverses etapes.

Finalment, la funció social que s'espera de l'Educació Infantil, assenyalada anteriorment, fa reconsiderar la necessitat formativa que tenen els mestres per cobrir les demandes socials, encara que sigui per saber derivar els casos a altres professionals.

1.1.2. Canvis socials en un món posmodern

A fi de comprendre millor les perspectives sobre l'educació infantil, considerem oportú aprofundir en el context social d'on sorgeixen. A continuació s'ofereix un marc d'interpretació del sistema social amb el qual interactua l'educació i que ajudarà a configurar millor la formació permanent que es pot oferir als mestres.

És difícil descriure i comprendre la societat en què estem immersos perquè estem en una època de transició històrica entre modernitat i posmodernitat (vegeu figura 3 - pàgina 31-). És incòmode fluctuar entre dues aigües però també és un repte interessant que ens ha tocat viure. Ho anomenem repte perquè tenim una dificultat: comprendre'ns i no creure que aquesta societat és un caos sinó que estem en un estadi complex de la història. Per tant, els termes que utilitzem aquí per descriure aquesta situació no pretenen ser concloents. De fet, el significat de posmodernitat encara s'està construint i debatent.

	Modernitat	Posmodernitat
Filosofia	Certesa ideològica. Descobriments definitius.	Superació constant de les certeses.
Economia	Producció de grans béns, manufactures, <i>hardware</i> , productes, coses.	Producció de béns petits, serveis, <i>software</i> , informació, imatges.
	Magatzemar, fer inventaris.	Acumulació flexible, previsió, descobrir demandes canviants.
Política	Decisions centralitzades.	Descentralització. Decisions i resolució de problemes en col·laboració.
Organització	Jerarquies.	Organització horitzontal, en xarxes.
	Especialització.	Poca especialització, difuminat de funcions, límits.

Figura 3. Principis de la modernitat i de la posmodernitat. Adaptat de Hargreaves (1998).

Si tenim en compte una visió global de la transició de la modernitat a la posmodernitat en el camp educatiu, podem considerar que en la majoria de casos, pràcticament, la tensió que es produeix en els canvis es pot reduir a una negociació entre els diferents plantejaments del *control burocràtic* -que encara tenen característiques del sistema modern- i de la *professionalitat docent* -que comença a definir-se des d'una visió posmoderna- (Hargreaves, 1998). Aquesta negociació en tensió es veu reflectida en l'àmbit educatiu i es sentida pel propi professorat tal com ho demostra el següent fragment:

L'evolució de la societat va generant noves demandes als professors que són vistes, sovint, com evidències afegides a un conjunt de tasques i responsabilitats que ja està bastant saturat. En altres casos, aquesta mateixa evolució comporta canvis d'actituds i comportaments socials que es transfereixen als centres educatius i que xoquen amb els usos habituals, afectant les relacions que estaven establertes entre uns i altres. La major cobertura educativa de la població, per altra banda, ha donat entrada en nivells mitjos a sectors socials que fins fa poc hi estaven pràcticament absents. Tots aquests fenòmens han tingut com a efecte una modificació de les condicions en què s'exerceix el treball docent que alguns professors perceben de forma negativa, agreujada a més, pel que es considera un procés de desprestigi de la professió docent (MEC, 1994: [M. P. 27]).

Hem de reconèixer que en la societat actual l'escola ha deixat de ser el centre d'informació qualitativa i quantitativa més important. S'ha comprovat que el 70% de la informació que rep l'alumnat la rep de fora de l'escola, el 30% restant és informació que si bé la rep a l'escola també és cert que és informació poc unida als seus interessos³ (Segovia, 1997: 127). Aquest és un dels motius pel quals la professió docent, en general, ha anat perdent prestigi, tot i que mentre l'escola continuï permetent obtenir un expedient acadèmic necessari per al món laboral no perdrà tot el poder. Es considera, per part de molts pares, mares i alumnes, que l'èxit social depèn en gran mesura de l'èxit escolar.

Per altra banda, a un altre nivell, se sap que, en la política dels estats, un dels eixos fonamentals per al desenvolupament econòmic i cultural es fonamenta en la qualitat dels aprenentatges, sobretot bàsics, que ofereix el sistema educatiu. La pregunta que ens fem aleshores és: quin canvi qualitatiu hem de promoure en l'escola del segle XXI, d'acord amb el que semblen desitjar els estats, per aconseguir un món més segur, sa i pròsper?

Sigui quina sigui la concreció d'aquests canvis necessaris en el sistema educatiu, segurament podrem estar d'acord en què l'aprenentatge ha de deixar de ser *adaptatiu*

³ Aquesta comprovació s'ha realitzat amb adolescents i per tant no es pot traslladar directament a l'etapa infantil. Considerem però, que és una situació a tenir present en la mida en què, d'acord amb el Disseny Curricular Base (MEC, 1989), l'educació infantil es considera preparatòria per a les etapes posteriors.

-com a reacció a una pressió externa- per convertir-se en *anticipador* -preparatori de cara al futur-. Per a Flecha i Tortajada (1999) el canvi qualitatiu es basa en un concepte d'educació integrada, participativa i permanent. Integrada en el sentit en què l'ensenyament està deixant de ser competència exclusiva del professorat ja que s'integren a la comunitat educativa tots els agents implicats. L'educació també és integradora en la mesura en què s'intenta oferir resposta a les necessitats de *tot* l'alumnat. Participativa perquè l'aprenentatge depèn del que passa als centres educatius però també a les llars i al carrer. I permanent perquè es requereix una formació continuada en l'espai i el temps a fi de seleccionar i processar la gran quantitat d'informació que rebem constantment de la pròpia societat.

Aquestes propostes que poden semblar una retòrica utòpica i desgastada ja, les podem trobar fetes realitat avui dia: tot i que els canvis són lents per a generalitzar-se, trobem ja en molts indrets claustres aïllats o petit grups de professorat que exerceixen una escola crítica. De fet, en consonància amb la posmodernitat, més que d'"escola crítica" hauríem de parlar de "comunitats d'aprenentatge", tal com proposen Flecha i Tortajada (1999).

En quant al paper de la formació permanent del professorat en aquest context, la Comissió Internacional sobre Educació per al Segle XXI (1996: 135), reconeix que donat que el món, en conjunt, evoluciona tan ràpidament, els ensenyants han d'admetre que la seva formació inicial no serà suficient per a la resta de la seva vida: "al llarg de la seva existència hauran d'actualitzar i perfeccionar els seus coneixements i les seves tècniques". Per a Schön (1998: 25) aquesta situació ha col·laborat a incrementar la desconfiança en el coneixement professional per part del propi professorat:

el coneixement professional s'avé malament amb el caràcter canviant de les situacions pràctiques -la complexitat, incertesa, caràcter únic i conflictes de valors, que són percebuts de forma creixent com a centrals per al món de la pràctica professional.

1.1.3. Orientacions conceptuais

La fonamentació sobre les *orientacions conceptuais* o *paradigmes* a què es fa referència en la figura 1 -pàgina 21- ja ha estat àmpliament tractada i debatuda avui dia per nombrosos autors (Carr i Kemmis, 1988; Chalmers, 1982; De Miguel, 1988; Fernández Díaz, 1985; Kuhn, 1971; Latorre *et al.*, 1996). Així doncs, en aquest capítol només oferim una breu revisió sobre l'educació i la professió docent des de cadascun dels paradigmes⁴.

Des de la perspectiva *positivista* o *tècnica* l'educació té unes finalitats definides a les quals s'han d'orientar els millors medis. Aquest paradigma considera que l'educació es pot millorar amb més materials i recursos, amb ambients més afavoridors i, en definitiva, amb més diners. La recerca educativa s'encarrega de valorar quins medis són els més eficaços per fer-los saber al professorat i l'informa sobre els detalls tècnics oportuns per dur a la pràctica les estratègies seleccionades. El professorat s'ha d'anar actualitzant contínuament amb els coneixements tècnics que es van descobrint des de la recerca.

La perspectiva *interpretativa* o *pràctica* veu l'educació com un procés complex dins d'un món social massa dinàmic i interdependent per a poder ser sistematitzat. L'educació no es pot reduir al control tècnic i es proposa que les millores de la pràctica educativa vinguin de criteris inspirats en l'experiència i del coneixement profund de la pròpia pràctica. D'aquesta manera, l'activitat professional del professorat consisteix a dirigir i reconduir de forma constant i flexible l'aprenentatge a partir del coneixement sobre el que està passant concretament en la pràctica.

⁴ Carr i Kemmis (1988) són els autors que han tractat amb més profunditat la relació entre la formació del professorat i les diverses orientacions conceptuais, per tant, les reflexions d'aquest apartat estan basades principalment en la seva obra.

Per a la concepció *crítica* o *sòcio-crítica* l'educació és una activitat amb conseqüències socials, i no només de desenvolupament individual. L'educació és política en la mesura en què afavoreix o limita les oportunitats d'accés a una societat de benestar i, per tant, s'exigeix un debat permanent per reflexionar sobre els marcs de referència i per comprendre les seves conseqüències. El professorat que considera l'educació des d'una perspectiva crítica sotmet la seva pràctica professional a un examen sistemàtic: planifica, actua, observa i reflexiona. També construirà oportunitats per traslladar aquesta reflexió personal a la discussió amb altres (altre professorat, alumnat, pares i mares, equip directiu i altres implicats). Així ajuda a establir comunitats crítiques de recerca i així és com es desenvolupa professionalment i millora l'educació.

En la següent figura es recull una taula comparativa dels tres paradigmes on es poden copsar ràpidament els seus trets diferenciadors a partir de diversos aspectes relacionats amb l'educació.

Paradigma / Dimensió	Positivista	Interpretatiu	Crític
Objectius de l'educació	Capacitació laboral dels subjectes per a la seva incorporació al món del treball.	Autoaprenentatge. Reflexió. Cultivar visions personals. Aprendre a aprendre.	Participació social crítica i constructiva. Transformació social en col·laboració.
Alumnat	Receptor de coneixements.	Constructor actiu mitjançant experiències, descobriment i reconstrucció de la seva experiència i coneixement.	Co-aprenent en interacció social amb altres en tasques significatives socialment, crítica i treball col·laboratiu.
Professorat	Transmissor de coneixements i habilitats. Tècnic i executor.	Professional facilitador. Cooperador crític.	Organitzador de projectes i activitats crítiques i col·laboratives. Intel·lectual crític. Agent de canvi social.
Centre educatiu	Organització estructural.	Organització cultural. Definició informal de rols i funcions.	Organització socio-política. Sistema social de xarxes i funcions. Organització per a la comunicació i l'alliberació.
Dinàmica escolar	Professorat com a recurs operatiu. Decisions des de "dalt". Participació especialitzada. Estructura de control.	Professorat professional independent i autònom. Decisions basades en la comunitat d'interessos en el marc cultural.	Professorat, alumnat, comunitat i administració en interdependència. Estructura participativa per a la presa de decisions.
Innovació	Plans basats en el producte. Processos centre/perifèria, de dalt a baix. Prioritat al disseny. Realització fidel. Professor executor.	Procés de comunicació entre cultures. Influència de contextos. Reconstrucció pel professorat. Importància del desenvolupament.	Context de poder. Millora per definició. Proposta negociadora.
Serveis de recolzament extern	Experts externs. Ponts curriculars (difusió de coneixements, prescripció, control...). Jerarquia. Assistència tècnica.	Respecte per l'autonomia del professorat com a professionals. Basats més en el professorat que en l'escola. Procés pràctic. Supervisió clínica.	Sol·licitats per col·laborar a nivell escolar i/o comunitari. Desenvolupament i avaluació curricular com a negociació. Escola com a comunitat reflexiva.
Mètodes i instruments d'investigació	Quantitatius, mesurament per tests, qüestionaris, observació sistemàtica. Experimentació.	Qualitatius, Descriptius. L'investigador és el principal instrument. Perspectiva dels participants.	Estudis de casos. Tècniques dialèctiques.

Figura 4. Trets diferenciadors entre els paradigmes sobre aspectes relacionats amb l'educació.

Si analitzem la taula comparativa que hem exposat en la figura anterior observem que hi ha una coherència entre els diversos aspectes contemplats dins de cada paradigma. D'aquesta manera, el paradigma positivista necessita estructures jeràrquiques per facilitar el control des de l'administració, passant pel currículum, els centres educatius,

el professorat i arribar a l'alumnat, al qual es considera un mer receptor de coneixements; així el millor professorat és aquell que aplica el currículum de la manera més fidel possible a les prescripcions administratives.

En canvi, el paradigma interpretatiu considera que cal aprendre a aprendre perquè cada alumne pugui reconstruir el seu coneixement, per tant la concepció professional del professorat ja no pot ser la d'un tècnic transmissor sinó la d'un facilitador d'aprenentatges amb suficient autonomia per prendre decisions d'acord amb el context particular en què es trobi.

Per altra banda, el paradigma crític parteix d'una visió transformadora de l'educació, per la qual cosa és imprescindible l'actitud crítica i col·laboradora de tots els agents implicats en l'educació -professorat, alumnat, comunitat, administració...-. Les estructures de treball ja no poden ser jeràrquiques on hom ha de fer el que mana el seu superior. La innovació, la millora i la negociació es consideren termes inherents a la definició d'educació.

Tal com s'ha exposat, aquestes perspectives mantenen diferències substancials. Tot i així, la pròpia complexitat de la realitat en què estem immersos ens ha fet veure que totes tres perspectives són complementàries. Cadascuna aporta uns avantatges i unes limitacions que cal sospesar en cada circumstància.

1.1.4. Marc psicopedagògic de la formació d'adults

Atès que en aquesta recerca tractem en profunditat la vessant formativa del desenvolupament professional, hem considerat oportú analitzar les bases psicopedagògiques que haurien de fonamentar qualsevol activitat de formació per al professorat. Aquest punt té especial significació perquè el professorat, com a adult que aprèn, no es pot

considerar com un “infant gran” a qui se li poden aplicar exactament els mateixos principis d'aprenentatge.

Per començar a definir un marc teòric específic sobre l'aprenentatge adult cal partir de les recerques sobre els diversos estils d'aprenentatge o estils cognitius. De la revisió duta a terme per Marcelo (1994) podem concloure en primer lloc que hi ha diverses classificacions possibles depenent d'on es posi l'atenció:

- segons el *grau d'autonomia* d'aprenentatge (Korthagen, 1988), hi ha adults que prefereixen aprendre per sí mateixos o altres que prefereixen aprendre mitjançant un supervisor/assessor, un manual, etc.,
- segons el *grau d'incertesa tolerable* a l'hora d'aprendre (Huber i Roth, 1991), trobem aleshores persones que se senten més còmodes en situacions amb resultats incerts, amb equips de treball amb punt de vista divergents, i persones que prefereixen la claredat i la seguretat de les situacions d'aprenentatge,
- segons el *grau de conceptualització i experimentació* preferit (Tennant, 1991), es defineixen estils més o menys convergents, divergents, assimilatius (amb preferència pel raonament inductiu) o acomodatius (amb preferència per la intuïció).

D'acord amb aquestes classificacions hem de preveure que no pot existir un mateix tipus ideal d'activitat formativa per a tot el professorat ni per a tot el cicle de la carrera professional del professorat. Si ens deixem dur però, per les activitats “clàssiques” de formació ens adonarem que molt freqüentment es tracta d'activitats dirigides, poc autònomes, amb poc grau d'incertesa, que duen a resultats previstos que comporten seguretat i de caire transmissiu i assimilatiu. És per aquest motiu que convé insistir en la definició d'un marc psicopedagògic més ampli que faciliti el disseny d'altres tipus d'activitats.

Alguns principis de l'aprenentatge adult, segons Knowles (1978), que poden orientar el disseny d'activitats formatives són:

- Els adults es motiven per aprendre en la mesura en què experimenten necessitats i interessos de que l'aprenentatge els satisfarà.
- L'aprenentatge dels adults està orientat a la vida, per tant les unitats apropiades per organitzar l'aprenentatge adult són situacions de la vida.
- L'experiència és el recurs més ric per a l'aprenentatge adult, per tant, el cos metodològic de l'educació és l'anàlisi de l'experiència.
- Els adults tenen una profunda necessitat de ser autodirigits, per tant, el paper del professorat consisteix en implicar-se en un procés d'indagació mútua.
- Les diferències individuals entre les persones creixen amb l'edat, per tant l'educació d'adults ha de tenir en compte les diferències d'estil, temps, lloc i ritme d'aprenentatge.

Aquests principis comporten, en definitiva, donar protagonisme al professorat. Altres autors també insisteixen en l'efectivitat d'aquest canvi:

La comunicació i el diàleg professional horitzontal resulta més efectiu que el vertical a l'hora de transmetre idees i pràctiques educatives. A la base d'aquest fet es troba la possibilitat d'indagar de manera col·laborativa, i interrogar-se conjuntament sobre les variables educatives i contextuals que apareixen en els afers quotidians (Rodríguez López, 1997: 355).

L'intercanvi social d'experiències, coneixements i preocupacions es considera essencial per a l'aprenentatge. Ja des de Vigotskii (1989) se sap que l'aprenentatge es produeix mitjançant la transformació d'accions externes socials en internes psicològiques.

De la Torre (1998) enuncia uns fonaments psicopedagògics rellevants per a dur a terme una modalitat de formació basada en l'observació, la reflexió i l'aplicació:

- Partir de la realitat més pròxima.
- Simular la realitat quan aquesta no sigui accessible.
- Desenvolupar l'observació i l'anàlisi.
- Considerar l'aprenentatge com a procés sociocognitiu.
- Considerar la reflexió com a motor de canvi.
- Ampliar els significats i interessos.
- Relacionar pràctica-teoria.
- Potenciar la interacció pràctica-teoria ja que afavoreix la transferència.

En termes generals, de cara a una formació que anés més enllà de l'aplicació tècnica de "receptes didàctiques", podem concloure que una estratègia eficaç hauria de tenir com a context ideal el centre educatiu, que comportés una relació entre el professorat que participa en la formació de cara a construir instruments d'anàlisi o d'avaluació, nous materials, mètodes o activitats per a solucionar problemes o millorar situacions que es proposi el propi professorat. Tal com anirem veient, un procés d'innovació en un centre compleix aquests requisits i d'altres assenyalats anteriorment.

Hem de tenir en compte que s'està parlant d'un aprenentatge significatiu, pràctic i crític, per la qual cosa no es pot esperar que la mera transmissió d'informació satisfaci totes les necessitats formatives del professorat. Per aquest motiu, l'aplicació dels aprenentatges pot comportar força temps de formació:

La formació permanent cobrarà veritable sentit, sempre que no s'esperin resultats immediats, que no es cregui que sota la disfressa d'un nou llenguatge, ja s'han abandonat situacions rígides i estereotipades, incorporades i repetides durant llarg temps (Huberman, 1994: 11).

L'assoliment d'un determinat grau d'autonomia en la formació i desenvolupament professional del professorat està en funció del que podem anomenar *itineraris formatius*

(Imbernón, 1994). En cadascun dels aspectes en què els docents es poden desenvolupar professionalment es pot passar, amb esforç i temps, per una mena d'estadis que es poden dividir a grans trets en:

- *Estadi de la informació*, moment en què es necessiten majoritàriament elements conceptualitzadors, fet que posa els docents en una posició *depenent* del formador que posseeix aquesta informació.
- *Estadi de la formació*, moment en què es prioritza l'aplicació pràctica dels coneixements. Els docents estan en una posició *parcialment depenent* del formador.
- *Estadi de la investigació, innovació o autoformació*, que correspon al moment en què els docents busquen de forma *autònoma* solucions a situacions problemàtiques tot i que es rep el recolzament extern per atendre necessitats puntuals.

Aquest darrer estadi també es pot entendre com el moment en què els adults han arribat a ser educands autònoms capaços de controlar el seu propi aprenentatge, el que significa que s'ha après a aprendre (Apps, 1985).

Val a dir que un mateix professor pot estar en varis estadis alhora segons de quin aspecte formatiu es tracti. Així doncs, es pot estar en un estadi d'investigació en qüestions didàctiques de l'àrea en què s'està especialitzat i al mateix temps es pot estar en un estadi d'informació en una altra tema com podria ser, per exemple, qüestions legals educatives.

En un altre sentit, però amb força paral·lelisme amb els estadis formatius que acabem d'assenyalar, es pot afirmar que el professorat va passant per diverses etapes professionals caracteritzades per alguns elements distintius (vegeu la taula comparativa següent).

Estadis formatius (Imbernón, 1994)	Estadis professionals -Educació Infantil- (Katz, 1972)
Informació.	Sobreviure.
Formació.	Consolidació.
Investigació, innovació o autoformació.	Maduresa professional.

Figura 5. Comparació entre els estadis formatius i els professionals.

En el cas concret del desenvolupament professional del professorat d'educació infantil podem descriure els estadis identificats per Katz (1972):

- Sobreviure: usualment durant tot el primer any d'ensenyament, quan les experiències individuals mostren dubtes i sentiments d'inseguretat. Katz recomana que el professorat rebi, en aquesta etapa, ajut directe i assistència tècnica en el lloc de treball.
- Estadi de consolidació: el professorat assumeix l'experiència aconseguida durant el primer estadi i comença a focalitzar (a estar més interessat) en tasques i habilitats. La possibilitat d'anar reafirmant la seva seguretat tenint accés a especialistes, col·legues i supervisors pot resoldre les necessitats del professorat durant alguns anys.
- A partir dels primers quatre anys es quan el professorat d'escola infantil comença a notar el cansament i sent necessitat de renovació. La possibilitat d'assistir a conferències, reunir-se en associacions professionals i analitzar la seva tasca, permet al professorat anar descobrint necessitats.
- Finalment, la maduresa com a professional, després dels cinc anys a la professió, es reflecteix en els beneficis d'assistir a conferències, participar en programes especials i escriure experiències de classe per a revistes especialitzades.

Aquesta evolució professional i formativa que es produeix en el professorat fa pensar que malgrat el context social o la concepció de l'educació que es tingui apunti cap a un tipus de formació permanent fonamentada en orientacions sòcio-crítiques (de caire investigador, innovador o d'autoformació), es donen casos en què és preferible adoptar modalitats o estratègies formatives més properes a orientacions tècniques (cursos, conferències...) a fi d'ajustar-se als estadis en què es trobi cada mestre i que l'experiència formativa li sigui veritablement profitosa.

1.2. Desenvolupament professional del professorat a l'Educació Infantil

Podem entendre el desenvolupament professional com

el conjunt de fets, accions, opinions, creences i coneixements que s'associen amb la professió, comprenent aspectes tan diversos com són: la història personal de cadascú, la formació acadèmica que s'ha rebut, la trajectòria laboral que s'ha seguit, l'experiència docent que es té, etc., que en definitiva són aspectes rellevants que configuren una forma de «ser professional», una manera d'«entendre la professió» i una evolució o uns «canvis en la professionalitat» (Forner i altres, 1994: 111).

Aquesta és només una de les moltes definicions que es poden utilitzar, ja que els termes de la definició estan vinculats al concepte que tenim de l'«activitat docent». La visió més comprensiva que podem trobar del desenvolupament professional es resumeix en les següents dimensions assenyalades per Howey (1985):

- *pedagògica*, entesa com a activitats per millorar l'ensenyament,
- *auto-comprensiva*, dirigida a que el professorat obtingui una imatge d'ell mateix més equilibrada i actualitzada,
- *cognitiva*, es refereix a l'adquisició de coneixements i millora de les estratègies de processament de la informació,
- *teòrica*, basada en la reflexió sobre la pràctica,
- *professional*, mitjançant la investigació, i
- *de la carrera*, mitjançant l'adopció de nous rols docents.

Quins aspectes estan implicats en la qualitat del desenvolupament professional del professorat? La Fundació Nacional per a la Millora de l'Educació (NFIE) dels Estats Units ofereix una resposta que sintetitzem a continuació (Rényi, 1998, citat a Villar, 1998):

- La qualitat passa per la meta de millorar l'aprenentatge de l'estudiant en el cos de cada activitat escolar.
- El desenvolupament professional del professorat ha d'ajudar el professorat i altres membres del consell escolar a distingir i resoldre les necessitats futures de l'alumnat subratllant els diversos caràcters de la vida en funció dels diferents registres culturals, lingüístics i socioeconòmics d'on procedeixen.
- La NFIE proposa que es faciliti temps per tal que el professorat indagui, reflexioni i es recolzi recíprocament, constituint el desenvolupament professional un part de la jornada escolar.
- Es subratlla l'articulació a llarg termini del canvi de la pràctica perquè el desenvolupament professional és un conjunt d'accions adequades, contínues i tenyides de rigor.
- El caràcter d'autodirecció, la incorporació dels millors principis de l'aprenentatge adult i la implicació docent en la presa de decisions produeixen en el desenvolupament professional una extraordinària sensació de qualitat.

Així doncs, d'acord amb Imbernón (1999b), el desenvolupament professional del professorat prové d'un ampli conjunt de factors com el salari, el nivell de participació, la carrera, el clima de treball, la legislació laboral, el nivell de decisió, etc. a més, per suposat, de la formació permanent. Tot i així, malgrat reconeixem una visió àmplia del concepte de desenvolupament professional, nosaltres ens centrarem només en el factor de la formació permanent, relacionant-lo puntualment amb altres factors com el nivell de participació o de decisió o amb el clima de treball.

Abans però de continuar aprofundint en la qüestió del desenvolupament professional abordarem en els següents apartats la problemàtica que envolta el fet d'entendre els docents com a *professionals*.

1.2.1. Professionalitat docent. Característiques de la professió docent

En la dècada dels anys vuitanta es va iniciar un nou debat sobre el professionalisme dels docents, reflectit en l'organització de nombroses conferències i tallers així com en la publicació d'articles, llibres i recerques (Sparks i Loucks-Horsley, 1990). L'origen d'aquest debat es troba en la cultura anglosaxona i sobretot nord-americana. El context de l'estat espanyol, tot i que és diferent del nord-americà, té similituds que han facilitat la importació de reflexions que esmentarem tot seguit.

A Catalunya, a partir de les anàlisis dutes a terme per Forner i altres (1994) i Marcelo (1994), podem caracteritzar el context docent en què ens trobem amb els següents trets:

- *Burocratització del treball docent.* Històricament s'han anat assignant al professorat tasques pròpies d'un tècnic amb les possibilitats de decisió reduïdes bàsicament a la metodologia emprada. Això ha comportat un progressiu demèrit de l'educació per la manca de control que tenen els docents sobre la seva pròpia professió. Avui dia es constata un fort intervencionisme de l'administració educativa en qüestions tan importants com són la preparació, selecció i avaluació del professorat.

- *Proletarització i intensificació del treball docent.* Al mateix temps que els docents van perdent el control de la seva professió resulta que cada cop se li demanen més responsabilitats i se li faciliten menys condicions de treball.
- *Feminització de l'ensenyament.* En informes publicats pel Gabinet Tècnic de la Subdirecció General d'Estudis i Organització (Dept. d'Ensenyament/Generalitat de Catalunya) sobre el nombre de dones en el professorat d'Educació Infantil –sector públic– (vegeu figura 6 -pàgina 48-), trobem que en la darrera dècada s'ha mantingut un altíssim percentatge de dones en aquesta etapa educativa, on “casualment” hi ha més altruisme, abnegació i repetició constant de tasques rutinàries.

Any	Total (masc. i femení)	% dones
1989-90	3.356	98'3%
1990-91	3.443	no disponible
1991-92	4.077	97'9%
1992-93	5.322	98'3%
1993-94	5.782	97'9%
1994-95	6.053	98'0%
1995-96	6.248	98'0%
1996-97	6.368	98'1%
1997-98	7.176	96'7%
1998-99	7.330	97'3%

Figura 6. Percentatges de professorat femení a l'Ed. Infantil -sector públic-

- *Aïllament del professorat.* El treball a l'aula, a la que es dedica la major part del temps laboral, és una activitat que es desenvolupa en solitari. Fora d'unes poques hores setmanals en què pot intervenir a l'aula professorat de reforç, gaire bé no hi ha oportunitats per tal que el professorat pugui compartir les seves preocupacions.

- *Carrera professional "plana"*. La professió docent ofereix pocs incentius per a evolucionar en l'escala professional. No hi ha incentius "materials" que potenciïn una motivació per a la millora. Només es confia en la motivació intrínseca que comporta la professió docent: satisfacció pel treball ben fet que es reflecteix en l'aprenentatge de l'alumnat.
- *Malestar docent*. Les condicions psicològiques i socials en què s'exerceix la docència tenen un efecte estressant que provoca ansietat fins a nivells patològics (Esteve, 1987).
- *Pèrdua en la valoració social del professorat*. La pèrdua de control professional per part del professorat ha arribat al punt que la societat al complet es veu amb cor d'opinar, suggerir i fins i tot influir en les condicions i les funcions dels docents.
- *Descens de l'autoestima del propi professorat*. Les contínues crítiques que rep el col·lectiu docent unit a la poca marge de maniobrabilitat acaben redundant en l'autoestima professional del professorat.

Des dels Estats Units d'Amèrica, a banda dels elements característics que acabem de citar, es destaquen altres raons que també frenen el camí vers la professionalització dels docents (Labaree, 1999): la docència és una professió molt massificada, la resistència que ofereixen els pares, ciutadans i polítics a la reivindicació del control professional per part dels centres educatius, la professionalització dels administradors dels centres educatius i la dificultat per a constituir la pedagogia com un sistema formal de coneixement professional.

A arrel d'aquesta situació podem afirmar que "la defensa del professionalisme docent arrenca a partir de fets socials que creen preocupació (per la crítica) i inseguretats (laboral i econòmica) en el professorat" (Forner i altres, 1994: 90). Blackburn i Moisen (1987) il·lustren l'estat de la professionalització del professorat amb les següents constatacions que encara avui dia podem trobar en el nostre context educatiu:

- No es destinen pressupostos econòmics suficients per oferir una formació permanent a tot el professorat.
- No es desenvolupen polítiques coordinades d'organització global de la formació permanent.
- Els plans institucionals de formació permanent no han obtingut suficients recursos.
- No existeixen suficients formadors de formadors, i els que hi ha no han rebut la formació suficient.
- Existeix un nombre elevat de professorat que ha rebut molt poca formació permanent.
- No estan assegurades les condicions laborals a fi que el professorat pugui assistir a activitats de formació.

Mentre que el que acabem de veure són les mancances pròpies d'un context real però poc professionalitzador, Firestone i Bader (1991) plantegen en un ampli estudi diverses dimensions que afavoririen un paper professional del docent. A continuació destaquem els aspectes que descriuen les característiques d'una visió professionalitzadora de l'ensenyament segons aquests autors:

- a) Autoritat i autonomia:** Es reforça l'autonomia i la responsabilitat del professorat en el moment de fer-lo participant actiu en la planificació, implementació i revisió del currículum.
- b) Gestió:** Defensa la interacció i la col·laboració entre el professorat com a estímul per al desenvolupament del pensament pràctic.
- c) Rang i remuneració:** Es promou la competència entre iguals, no per a una diferenciació jeràrquica, i s'introdueixen altres tipus d'incentius, a part dels econòmics.

- d) **Varietat de tasques:** Considera que el coneixement s'enriqueix i es fa més poderós quan el professorat s'enfronta amb tasques més àmplies, diverses i canviants.

- e) **Organització formal:** Existeix una organització àgil que facilita la cooperació i la participació.

Tot i que podem començar a trobar literatura sobre el professionalisme en l'ensenyament a partir de la dècada dels anys seixanta, en el context espanyol, aquest discurs arribà, com ja hem comentat, a partir de finals de la dècada dels vuitanta, quan, en la propaganda de les primeres eleccions sindicals, un dels sindicats va fer seu el lema "El sindicat de classes és vell, el que és nou és el sindicat professional" (Pereyra, 1988). En termes generals, l'evolució d'aquest discurs ha anat passant des d'un **model de «trets ideals»**, basat en un catàleg de criteris o pre-requisits que hauria de complir una professió; passant per un **model de la professió com a «procés»**, concebant els estadis que una ocupació ha de superar fins arribar a la categoria de «professió»; fins arribar a un **model de «poder»**, basat en l'habilitat que pot tenir un ofici per a obtenir i retenir un conjunt de drets, privilegis i obligacions (vegeu figura 7 -pàgina 52-). Per a Area i Yanes (1990) queda clara la interpretació que es pot fer del poder: "Augment de poder significa, finalment, desenvolupament professional, un component bàsic del qual és la formació permanent" (p. 56).

		Models professionals		
		Trets ideals	Procés	Poder
Característiques		<ul style="list-style-type: none"> - Un saber sistemàtic global - Poder sobre el client - Actitud de servei vers els clients - Control professional independent (sobre formació, admissió de nous professionals, inspecció) - Prestigi social 	1r: establir una associació professional. 2n: un canvi de nom que dissociï l'ocupació de l'estat previ no professional i que proveeixi d'un títol exclusiu d'un saber o treball. 3r: crear una associació nacional. 4t: instaurar un sistema de formació i capacitació. 5è: desenvolupar i adoptar un codi ètic. 6è: promoure agitació política per guanyar recolzament popular i legal.	Conceptualitzar el poder com a habilitat que pot tenir un ofici per a obtenir i retenir un conjunt de drets, privilegis i obligacions, de grups socials, que d'altra manera podrien no obtenir-los.
	Punts dèbils	Limitada capacitat d'anàlisi perquè els «trets» han estat derivats de professions amb major prestigi social	Acaba concebut la professionalització com un procediment rutinari, descontextualitzat	Que la meta acabi sent convertir-se en funcionaris. Perdre de vista l'educació com a totalitat i buidar-la de qüestions relatives a la política educativa, professional i social

Figura 7. Resum dels models professionals. Basat en Pereyra (1988).

Imbernón (1989a) considera que la professionalització del professorat s'ha de considerar cada cop més com una *formació permanent d'adults* donat que l'ofici d'ensenyar està immers en un context de ràpida transformació i canvi. Altres autors també insisteixen en la formació com un aspecte de la professionalització, així trobem en la recerca realitzada per Forner i altres (1994) tres elements que sintetitzen el professionalisme docent: «la recuperació i millora de l'estatus social», «la protecció i control de la professió» i «el perfeccionament del professorat». S'introdueix però un matís, en aquesta mateixa recerca citada, en referència a la diferenciació entre els diversos nivells educatius: mentre que el professorat d'educació infantil i primària associa el desenvolupament professional amb la millora de l'activitat professional, el

professorat de secundària veu molt limitat el seu desenvolupament professional com a docent i per això anteposa la millora *acadèmica* (segons la seva especialitat) a la millora *laboral* (com a professor).

Autors com Carr i Kemmis (1988), Contreras (1997), Firestone i Bader (1991), Labaree (1999) i Pereyra (1988), consideren que una peça clau per a la millora de la professionalitat docent es troba en l'*autonomia*:

El docent ha de gaudir d'una àmplia autonomia per a realitzar el seu treball, però aquest ha de tenir uns avals socials en el marc d'una societat genuïnament democràtica. Marc que, entre altres coses, eviti que la necessària participació dels pares es tergiversi o empobreixi amb lamentables i poc rellevants intromissions en la tasca educativa i formadora que duen a terme els professors amb els seus fills (Pereyra, 1988: 16).

El professionalisme i l'autonomia també es poden considerar com un reflex de la relació i l'estructura de poder entre l'Administració i el professorat (Rodríguez López, 1997), d'aquesta forma trobem que en ocasions el professionalisme és recolzat quan l'Administració vol deslliurar-se d'alguna de les responsabilitats i obligacions, mentre que en altres casos és el propi professorat qui ho reclama per entendre que és part de les seves competències.

Pérez Gómez i Angulo (1995) consideren que les premisses bàsiques de qualsevol professió, independentment del seu privilegi i estatus social i econòmic, són l'*autonomia de judici* i la *responsabilitat social*; entesa la primera, en el cas dels docents, bàsicament com la possibilitat d'expressar i defensar els raonaments de les decisions i accions que es prenen, i la segona com el paper de socialitzadors de la població mitjançant una funció pública d'interpretació i transmissió de la cultura. Aquestes dues premisses, de fet, són com dues cares de mateixa moneda, ja que no es pot parlar de responsabilitat sense llibertat de decisió (Ranjard, 1988).

La concepció professional que té del professorat l'actual sistema educatiu en què estem immersos pot quedar resumida amb els següents trets:

Un professional capaç d'analitzar el context en què desenvolupa la seva activitat i de donar respostes satisfactòries a les noves necessitats que una societat cada cop més complexa i canviant planteja. Un professional, capaç de generar coneixement vàlid sobre la pràctica i de buscar estratègies i recursos per a millorar-la, amb una actitud positiva vers el seu desenvolupament professional i personal autònom. La professionalització, tal com s'entén en la Reforma, es defineix no tant pel coneixement teòric que el professional posseeix, com per la seva capacitat d'actuar de forma intel·ligent en situacions socials complexes, singulars i impredecibles, com és el cas de l'educació (Latorre, 1992: 52).

En una visió més concreta, el Consell Escolar de Catalunya (s/d) també enumera un seguit de característiques que ha de desenvolupar un professional, que a nivell general són:

- *Preparació específica per exercir una activitat*, que en el cas de l'educació infantil es concreta en una diplomatura.
- *Capacitat per resoldre les situacions relacionades amb l'activitat*. En educació però, no és tan fàcil identificar clarament quines són totes les situacions en què el professorat té responsabilitat a l'hora de resoldre-les. Així trobem que està clar que els docents han de transmetre cultura i han d'avaluar els nivells que s'asseixeixen, però ja comencem a trobar corresponsabilitats amb altres institucions a l'hora de resoldre situacions relacionades amb l'orientació personal i professional, amb la transmissió de valors i hàbits o l'aprofitament del temps d'oci per exemple.
- *Autonomia d'acció en la resolució de les situacions que li són pròpies*. En general el professorat gaudeix d'un ampli marge de llibertat d'acció només condicionat legalment per uns mínims curriculars respecte a horaris i condicions laborals. Tot i així l'autonomia també està matisada per la tasca professional col·lectiva que es realitza ja que sempre s'ha de treballar en equip; i tant és així que, de fet, es pot afirmar que el nivell d'autonomia del professorat està directament relacionat amb el grau d'autonomia del centre. És important destacar que la reflexió sobre la pròpia pràctica possibilita la presa de decisions veritablement autònoma.

- *Reconeixement d'uns drets socials com a col·lectiu.* Per una banda, d'acord amb la legislació, trobem factors com el dret a un salari digne, a una promoció professional i a unes condicions de treball que tendeixen a afavorir la satisfacció pel treball; i per l'altra, trobem la qüestió de la imatge social: la professionalitat docent necessita millorar el respecte i el prestigi social per disminuir les acusacions de culpabilitat envers el professorat i reduir el malestar entre els docents.
- *Compromís deontològic amb la pràctica professional.* El professorat ha de complir amb uns criteris ètics mínims de cara a l'alumnat, als pares i mares, a la pròpia professió, als companys de professió, a la institució escolar i a la pròpia societat.
- *Obligació d'estar actualitzat i progressar en els coneixements i tècniques específiques de la professió.* Tenint en compte l'actual situació de canvis socials i de concepció de la pròpia acció educativa, el professorat hauria d'assumir seriosament l'actualització personal i col·lectiva com un imperatiu professional.

Aquest marc professional té a veure amb la filosofia que inspira el model de professional reflexiu, del qual parlem en el proper apartat 1.2.2. De fet, aquesta concepció en la forma d'entendre la professionalitat docent també té el seu paral·lelisme amb el *moviment de desenvolupament del currículum* de la dècada dels 80 (Stenhouse, 1984). Tot i així però, les propostes institucionals, tant públiques com privades, en quant al desenvolupament professional dels docents estan menys elaborades i generalitzades que les propostes en quant al desenvolupament del currículum; potser perquè el currículum sempre s'ha considerat la via des de la que es pot influir més en aquest col·lectiu. Sembla ser, doncs, que l'Administració tendeix a tenir una visió tècnica de la professió docent.

Per poder diferenciar millor aquesta visió professional tècnica i limitada del que s'entén per una visió més comprensiva, presentem una interessant comparació que va realitzar Hoyle (1974) entre el que es pot entendre com una *professionalitat restringida* i el que significa una *professionalitat desenvolupada* (vegeu la figura 8 -pàgina 56-). És una

comparació ja clàssica però no per això ha deixat de ser actual. Com hem pogut anar comprovant al llarg d'aquesta revisió de la literatura sobre professionalisme hi ha un conjunt de trets prou significatius com per poder apostar definitivament per una visió professional del professorat que encara no s'ha estès entre els docents dels nostres dies.

Professionalitat restringida	Professionalitat desenvolupada
Destreses professionals derivades d'experiències	Destreses derivades d'una reflexió entre experiència i teoria
Perspectives limitades a allò immediat en el temps i l'espai	Perspectives que comprenen el més ampli context social de l'educació
Successos i experiències de l'aula percebuts aïlladament	Successos i experiències de l'aula percebuts en relació amb la política i amb les fites marcades
Metodologia fonamental introspectiva	Metodologia basada en la comparació amb la d'altres companys de professió i contrastada amb la pràctica
Valoració de l'autonomia (entesa com a individualitat) professional	Valoració de la col·laboració professional
Participació limitada en activitats professionals no relacionades exclusivament amb l'ensenyament a l'aula	Alta participació en activitats professionals addicionals als ensenyaments a l'aula (p.e. participació en centres de formació del professorat, associacions professionals, recerques...)
Lectura poc freqüent de literatura professional	Lectura regular de literatura professional
Participació en tasques de formació limitades a cursos pràctics	Participació considerable en tasques de formació que inclouen cursos de naturalesa teòrica
L'ensenyament és vist com una activitat intuïtiva	L'ensenyament és vist com una activitat racional

Figura 8. Trets distintius entre professionalitat restringida i desenvolupada. Hoyle (1974).

Però per quin motiu aquests trets professionals encara no s'han pogut desenvolupar plenament? Autors com Apple (1989), Densmore (1987), Ginsburg (1990) i Hargreaves

(1998), veuen en la *intensificació del treball* un dels aspectes clau de la situació de desqualificació professional en què ens trobem. Altres autors com Farber (1991) destaquen l'*estrès* a què es veu sotmès el professorat per un seguit de situacions a què es veu abocat: violència estudiantil, disciplina i apatia; insensibilitat de l'administració; incompetència burocràtica; pares despreocupats; opinió i crítica pública; aules massificades; integració d'alumnat amb necessitats especials; exigències públiques de responsabilitat; excessiva paperassa administrativa; pèrdua d'autonomia i del sentit de professionalitat; salaris inadequats i manca d'oportunitats de promoció; manca d'integració comunitària; preparació deficient; condicions de les escoles urbanes; rol del professorat ambigu, conflictiu i sobrecarregat. Altres estudis destaquen com a factor prioritari d'insatisfacció i desprofessionalització l'*aïllament* del professorat. Ginsburg (1990) ens fa veure alguns aspectes que duen a la proletarització dels docents, com a contraposició a la professionalització: separació entre la concepció i l'execució (tecnificació i mecanització del procés educatiu), l'estandardització de les tasques rutinàries del professorat, la reducció de la inversió en força de treball... Autors com Lortie (1975), Goodland (1984) i Rosenholtz (1989) ja observaven en els seus estudis el que encara avui es pot constatar: la manca de contactes entre el mateix professorat, fet que impedeix desenvolupar una cultura professional comú. Imbernón (1996b) també assenyala com a punts febles del col·lectiu docent per tal d'assolir un millor estatus professional fets com: la manca de resistència unitària i compacta entre els diversos components del professorat, entre administradors i docents, entre escola pública i privada, entre els diversos nivells -primària, secundària, postsecundària, universitària-, entre homes i dones docents, etc. Per altra banda, s'ha de reconèixer que és difícil adoptar una concepció professional del professorat que per si mateixa implica la immersió en un procés dinàmic ple de dilemes, dubtes, divergències i confrontacions. Tot i així, d'acord amb Labaree (1999), malgrat les evidents dificultats per a assolir un ple estatus professional dels docents, val la pena insistir-hi perquè el mateix procés professionalitzador genera resultats positius en l'entorn social i educatiu (presa de consciència, debats entre polítics i educadors, creació d'espais de participació i reflexió, etc.)

1.2.2. El professorat com a professional reflexiu i crític

El perfil de professorat pel qual apostem en aquesta recerca s'inspira en la filosofia del model de professional reflexiu defensat, entre altres autors, per: Calderhead, 1989; Elliott, 1990; Imbernón, 1994; Latorre, 1992; Stenhouse, 1984; Schön, 1998; Smyth, 1986; i Zeichner, 1983. D'acord amb aquests autors:

el fet de considerar el professor com un professional «reflexiu» suposa donar un pas important en la seva professionalització: així, de veure al professor com un tècnic, implementador de programes curriculars, la principal funció dels quals era transmetre la cultura i valors socials tradicionals a les noves generacions d'estudiants, es passa a conceptualitzar-lo com a un professional amb adequada preparació en coneixements, capacitats, actituds i valors, que no solament consumeix coneixement produït per la investigació educativa, sinó que també es capaç de generar-lo, reflexionant i investigant la seva pràctica amb la finalitat de comprendre-la i millorar-la (Latorre, 1992: 52).

Aquest component reflexiu implica un compromís professional i l'autocrítica de la pràctica docent. Per a Stenhouse (1984), les característiques del professorat reflexiu i crític serien “una capacitat per a un autodesenvolupament professional autònom mitjançant una autoanàlisi sistemàtica, l'estudi de la tasca d'altres professionals i la comprovació d'idees mitjançant procediments d'investigació a l'aula”. Imbernón (1994) ens recorda què significa més concretament aquest compromís, quan diu que “no és suficient amb que el professorat s'impliqui esporàdicament en grups de reflexió sobre la pràctica, sinó que a més ha de convertir-se en un constant *practicant reflexiu-crític* en la institució en què desenvolupa la seva tasca” (p. 98).

La majoria d'autors que defensen el professorat com a professional reflexiu solen associar tàcitament la reflexió al paradigma socio-crític, però tal com ens fan veure Zeichner i Liston (1999) i Van Manen (1977) actualment es poden distingir diverses formes o nivells de reflexió: des de la racionalitat tècnica es reflexiona per aconseguir

l'aplicació eficient del coneixement a la pràctica; des de la perspectiva interpretativa es reflexiona per aconseguir comprendre i clarificar les suposicions i predisposicions que hi ha al darrera de la pràctica; i des de la perspectiva sòcio-crítica la reflexió incorpora criteris morals i ètics a fi d'assolir la justícia.

Els orígens del pensament reflexiu es troben ja als anys trenta en Dewey (1989, edició espanyola). Aquesta forma de pensament, entès com a pensament científic, representa una alternativa a les concepcions de la formació del professorat basada en competències. Però és en Donald Schön, com veurem més endavant, on trobem especials contribucions respecte a aquesta forma d'entendre el professionalisme docent.

El concepte de reflexió apareix sota diverses expressions (pràctica reflexiva, formació del professorat orientada a la indagació, reflexió-en-l'acció...) però en general podem entendre'l com "una forma de pensament sobre els aspectes educatius que implica l'habilitat d'escollir de forma racional i assumir la responsabilitat d'aquestes eleccions" (Zeichner i Liston, 1987). D'acord amb Dewey, la reflexió comença quan ens preguntem per la certesa, pel valor, d'una indicació qualsevol; quan tractem de provar la seva autenticitat i de veure quines garanties hi ha que les dades existents assenyalin realment la idea suggerida, de forma que justifiqui la seva acceptació. D'aquesta forma, mitjançant la reflexió, les accions deixen de ser unes tècniques aplicades rutinàriament per convertir-se en un acte intel·ligent, responsable i compromès.

Basant-nos en les propostes de Grimmett i altres (1990) i Kemmis (1999) resumim a continuació el procés reflexiu que té com a propòsit la *comprensió i transformació de l'acte educatiu*. Quan entenem la reflexió com a reconstrucció de l'experiència donem al coneixement una dimensió *dialèctica i transformadora de la realitat* en tres sentits:

- a) *Reconstrucció de la situació on té lloc l'acció*. La reflexió porta el professorat a redefinir la situació problemàtica.
- b) *Reconstrucció d'un mateix com a docent*. Es reconstrueix el propi coneixement personal sobre l'ensenyament i la vida.

- c) *Reconstrucció dels supòsits de l'ensenyament donats per vàlids*. S'analitzen críticament les raons i interessos individuals i col·lectius dels principis que configuren la concepció de l'ensenyament.

A fi de poder dur a terme pràctiques reflexives, Dewey (1989) destaca tres actituds clau com a requisits previs:

- a) *mentalitat oberta*, és a dir, evitar els prejudicis, partidismes i qualsevol hàbit que limiti la ment i impedeixi considerar nous problemes i assumir noves idees;
- b) *responsabilitat*, en el sentit de considerar les conseqüències d'un pas projectat i de tenir la voluntat d'adoptar aquestes conseqüències a fi d'assegurar la integritat i coherència entre el que es pensa i el que es fa; i
- c) *entusiasme* (per donar la força necessària per aconseguir l'autèntica reflexió).

Dels estudis realitzats sobre el coneixement pràctic del professorat, com el de Clandini i Connelly (1988), i més actualment Schön (1998) i Kemmis (1999), sorgeix la importància que s'atribueix al "diàleg" com a eina per a l'eficàcia tenint en compte el paper que juga "l'altre" en el procés de reconstrucció dels significats. D'aquesta forma s'anima el professorat a participar en diàlegs reflexius. Per això, alguns formadors de professorat que consideren que el coneixement professional es construeix socialment proposen estratègies indagatives com la investigació-acció. Kemmis (1999) proposa que a fi de millorar la reflexió s'ha de promoure que els individus concrets i els grups participin en una investigació-acció ideològica, crítica i participativa, de col·laboració i emancipadora.

Les estratègies específiques que es poden utilitzar per a fomentar la reflexió del professorat es basen, en general, en algun dels següents aspectes (Calderhead, 1991: 1):

- a) la capacitat d'analitzar, discutir i avaluar els canvis de la seva pràctica;
- b) la capacitat d'avaluar els contextos socials i polítics en què treballen;
- c) la capacitat per a apreciar els aspectes morals i ètics implícits en la pràctica educativa;
- d) la capacitat d'assumir major responsabilitat en el propi desenvolupament professional;
- e) la capacitat d'explicitar la "teoria" implícita en la pràctica educativa; i
- f) la capacitat de major implicació en la direcció de l'educació.

En aquest mateix sentit, Roth (1989) aporta un conjunt de criteris més concrets per desenvolupar una pràctica reflexiva:

- Qüestionar-se què, per què i com fa un les coses; preguntar-se què, per què i com ho fan els altres.
- Emfatitzar la indagació com a eina d'aprenentatge.
- No emetre judicis, esperar fins tenir dades suficients o autovalidació.
- Buscar alternatives.
- Mantenir una ment oberta.
- Comparar i contrastar.
- Buscar el marc, base teòrica i fonamentació de conductes, mètodes, tècniques, programes.
- Visió des de diverses perspectives.
- Identificar i provar assumpcions (pròpies o d'altres), buscar evidències en conflicte.
- Situar-se en contextos diversos.
- Preguntar-se "Què, si...?"
- Sol·licitar idees i punts de vista d'altres.
- Adaptar-se a la inestabilitat i al canvi.
- Funcionar dins de la incertesa, complexitat i varietat.

- Formular hipòtesis.
- Considerar les conseqüències.
- Validar el que es creu o ve donat.
- Sintetitzar i contrastar.
- Buscar, identificar i resoldre problemes ("situació problemàtica", "resolució de problemes").
- Actuar després d'estudiar alternatives, conseqüències o situacions del context.
- Analitzar què fa que funcioni i en quins contextos funcionaria.
- Avaluar el que va funcionar, el que no ho va fer i per què.
- Usar models prescriptius només quan la situació ho requereixi.
- Prendre decisions sobre la pràctica professional (coneixement creat a la pràctica).

És important insistir en que aquestes capacitats o habilitats s'han de desenvolupar en el propi context que es vol millorar, no podem caure en l'error d'aïllar aquestes necessitats en cursos tècnics descontextualitzats. Per altra banda, s'ha de tenir en compte a l'hora de desenvolupar aquest tipus d'estratègies que, segons Dewey, dir-li a un professor que ha de pensar reflexivament davant d'un problema és inútil si no es coneix la naturalesa del problema, la qual determina la finalitat del pensament i aquesta finalitat controla el procés de pensar; i per altra banda també és inútil si el professorat no té experiències prèvies ni un fons de coneixement adequat sobre el problema en qüestió. A més a més, també s'ha de comptar que a l'hora de dur a la pràctica el pensament reflexiu, s'ha de lluitar amb creences errònies, com les que assenyala Locke (citada per Dewey, 1989): creure que el millor és el que fan aquelles persones a qui s'ha pres per models, estalviant-se així el treball i la preocupació de pensar per un mateix; o aferrar-se a creences prèvies que limiten la possibilitat d'acceptar-ne de noves. Giroux (1990) també adverteix que, en ocasions, des del propi sistema es dificulta el pensament reflexiu perquè es fracciona el coneixement en parts discontinues, s'estandaritza per facilitar la seva gestió, constituint així pedagogies de gestió que redueixen l'aprenentatge a qüestions semblants a "Com es poden assignar els recursos (professorat, alumnat i material) per aconseguir que es graduï el major nombre possible

d'estudiants dins d'un temps determinat?". D'aquesta forma no només es desqualifica el professorat i se l'aparta dels processos de pensament reflexiu sinó que, a més, la naturalesa de l'aprenentatge i la pedagogia es converteixen en processos rutinaris.

També cal insistir però, tal com ens recorda Imbernón (1994), que la reflexió per sí sola no és suficient per avançar en la qualitat de l'educació. Tal com hem anat veient en l'exposició d'aquest capítol, la realitat educativa es troba immersa en un sistema social amb concepcions, limitacions i repressions que condicionen fins i tot les possibilitats de la reflexió. És en aquest sentit que Carr i Kemmis (1988) ens fan adonar que l'enfocament purament interpretatiu de la realitat resulta insuficient per assolir la llibertat i autonomia racional. S'ha de propiciar la cultura de la ciència social crítica, que motivarà el canvi necessari per a l'emancipació i el trencament de les estructures que ens autolimiten.

1.2.3. Redefinició de les funcions i responsabilitats del professorat d'educació infantil

Per a una part del professorat d'Educació Infantil, la reforma educativa suposa haver de realitzar noves tasques com les següents:

- Elaborar el Projecte Educatiu de Centre, la qual cosa significa que el professorat ha de saber: analitzar la realitat i les condicions en què es troba el centre educatiu, explicar quins són els trets d'identitat de l'escola, expressar quins són els propòsits o fins com a institució, concretar l'estructura organitzativa i funcional del centre i avaluar i modificar periòdicament el propi projecte educatiu (Departament d'Ensenyament/Generalitat de Catalunya, 1988).
- Elaborar el Projecte Curricular de Centre.

- Elaborar la programació didàctica (Projecte Curricular de cada matèria), les programacions d'aula i les unitats didàctiques d'acord amb el projecte comú de tot el centre i coordinat amb la resta del professorat i departaments.
- Dur a terme activitats d'orientació escolar.
- Incloure en els projectes curriculars i programacions d'aula nous aspectes dels continguts (conceptes, procediments i actituds).
- Ser capaç de planificar i treballar en equip, tant a l'hora de planificar, d'actuar i d'analitzar i revisar la pràctica (Bassedas, Huguet i Solé, 1997).
- Avaluar anualment el projecte curricular de centre i introduir les correccions pertinents.

A més d'aquestes activitats concretes, autors com Bertolini i Frabboni (1990) i el mateix Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1993: 13-14) ofereixen un perfil al qual haurien de tendir els docents d'Educació Infantil:

- **Bases professionals:**

- Coneixements de psicologia, pedagogia, puericultura..., que han de ser actualitzats periòdicament i contrastats amb la pràctica per tal de millorar-la.
- Coneixements de tècniques i recursos que poden proporcionar una major rendibilitat a la tasca educativa. Capacitat per adaptar aquests coneixements a les necessitats i interessos dels infants amb què tracta.
- Coneixements i estimació pel propi país i la seva cultura en un sentit ampli: llengua, història, folklore, valors específics que la configuren...

• **Bases humanes:**

- Maduresa personal, en tant que és punt de referència constant dels infants que educa.
- Capacitat per transmetre tranquil·litat, que estigui a l'abast dels infants.
- Seguretat per saber prioritzar els objectius que ha de treballar en cada moment, evitant la improvisació, el neguit i la rigidesa.
- Confiança en les possibilitats dels infants i en el seu esforç.
- Actitud que potenciï el desenvolupament i l'aprenentatge de tots els infants, atenent a la diversitat.
- Capacitat de defugir una percepció de l'infant centrada en qualsevol mena de classificació⁵.

A més d'aquestes bases que acabem d'assenyalar, Defis (1997) afegeix la dimensió científica que hauria de contemplar el perfil del futur educador infantil:

- Posseir una sedimentada formació científica, relacionada amb els continguts tècnics que impartirà.
- Actitud intel·lectual, inquietud investigadora i rigor científic, per potenciar l'actualització constant dels professionals ja en exercici, en funció de l'evolució tecnològica i de les necessitats socials i multiculturals.

Al professorat també se li demana que, en certa forma, prengui postures compromeses amb la societat:

⁵ La relació de bases humanes que hauria de tenir el professorat d'Educació Infantil és molt extensa si recollim les propostes de diversos autors; només Pujol (1992) en cita més de deu. En general però, venen a suggerir un perfil humà d'acord amb la necessitat de relacionar-se positivament amb els infants.

... les escoles no es limiten simplement a transmetre de manera objectiva un conjunt comú de valors i coneixements. Pel contrari, les escoles són llocs que representen formes de coneixement, usos lingüístics, relacions socials i valors que impliquen seleccions i exclusions particulars a partir de la cultura general. Com a tals, les escoles serveixen per a introduir i legitimar formes particulars de vida social [...] En poques paraules, les escoles no són llocs neutres, i consegüentment els professors tampoc no poden adoptar una postura neutral. (Giroux, 1990: 177)

Podem considerar que les funcions del professorat han anat canviant a mesura que canvia la concepció del currículum (Granado, 1997). D'aquesta forma trobem tres perspectives sobre el professorat en funció de la seva relació amb el currículum (González, 1986):

- El professorat com a *executor* passiu del currículum dissenyat per experts de forma externa.
- El professorat com a *implementador* actiu del currículum, amb possibilitat de modificacions respecte al que està establert.
- El professorat com a *agent curricular*, amb poder per reconstruir el currículum a partir d'una proposta inicial.

Aquesta darrera perspectiva considera el currículum com una via d'investigació per a la construcció del coneixement docent (Granado, 1997) i dota al professorat de major estatus professional, superant el rol de tècnic per a considerar-lo com a pràctic reflexiu i investigador a l'aula.

En definitiva, d'acord amb Pujol (1992), el perfil del professorat d'Educació Infantil

queda definit per un ampli ventall de característiques d'àmbit personal, intel·lectual, professional i tècnic que puguin satisfer la dinàmica social i siguin suficientment flexibles i obertes per poder acomodar-se a situacions novedoses, reformes educatives o necessitats del servei que amb el pas del temps s'aniran produint (p. 185).

La naturalesa complexa de l'activitat professional dels docents d'educació infantil que hem descrit en aquest apartat és el que ens porta a considerar com a necessària la seva professionalització.

1.2.4. Institucions que col·laboren en el desenvolupament professional del professorat

L'aposta per la qualitat de l'educació mitjançant l'autonomia del professorat passa, entre d'altres decisions, per acceptar la descentralització de la formació permanent dels docents (Yus, 1999). En aquest sentit trobem doncs a Catalunya un ampli ventall d'institucions que col·laboren d'una forma o altra en la formació permanent del professorat (Imbernón, 1989b). El **Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya**, com a administració autonòmica, i el **Consell Escolar de Catalunya** ofereixen uns principis generals d'aquesta formació: necessitat d'implicar el professorat en la formació permanent, promoure l'intercanvi d'experiències, vincular la formació a la pràctica en el centre...

A Catalunya les institucions que tracten més directament el desenvolupament professional del professorat són, per una part, els **ICEs** (Instituts de Ciències de l'Educació, gestionats econòmicament per universitats i l'administració autonòmica), els **Centres de Recursos** (tot i que bàsicament realitzen la funció de centres de documentació i material, també faciliten l'organització de seminaris o tallers orientats, això sí, a l'elaboració de material curricular, activitat que també es considera com a desenvolupament professional), els **Moviments de Renovació Pedagògica** i **Associacions de Mestres** tenen una incidència destacable en l'organització d'escoles d'estiu, jornades, congressos... Les **Universitats**, a més de col·laborar directament en la formació permanent a través dels ICEs, també organitzen postgraus, màsters i cursos de perfeccionament per a professorat en exercici i, en un altre nivell, part dels

docents de les Facultats d'Educació o de Formació del Professorat i departaments universitaris afins solen col·laborar com a assessors externs en nombroses recerques i experiències que duen a terme juntament amb el professorat tant d'infantil i primària com de secundària. Alguns **Ajuntaments** (com Barcelona, Badalona, Hospitalet de Llobregat, Sabadell...), mitjançant els instituts municipals d'educació o altres organismes, elaboren i duen a terme plans de formació permanent més directes i concrets que d'altres administracions. També cal destacar el paper que realitzen els **sindicats de l'ensenyament** de cara al disseny dels plans de formació que proposen les administracions, a la impartició d'activitats de formació i a la defensa i progrés dels drets laborals del professorat.

D'aquesta manera comprovem que efectivament existeix una gran diversificació i descentralització, al menys, en quant a institucions que ofereixen possibilitats per al desenvolupament professional del professorat, i més concretament per a la seva formació permanent.

Tots els elements assenyalats anteriorment, com a aspectes que configuren el marc fonamental del desenvolupament professional i de la formació permanent del professorat d'Educació Infantil, ens permeten ara endinsar-nos en la concreció dels models i modalitats específiques de formació permanent amb una visió més comprensiva. En el següent apartat proposem aquesta anàlisi posant un èmfasi específic en el model i la modalitat formativa que darrerament s'han introduït en el nostre context educatiu: el desenvolupament/millora basat en la indagació i l'assessorament.

1.3. Models i modalitats de formació permanent del professorat

El terme *model* es pot emprar amb diferents significats. Aquí entendrem el model de formació com un patró o pla que pot ser utilitzat per conduir el disseny d'un programa de desenvolupament dels docents (Latorre, 1994). D'acord amb la *Subdirección General de Formación del Profesorado/MEC* (1994), un model de formació està constituït per un conjunt d'activitats de formació que responen a un objectiu i tenen una unitat de continguts i organitzativa. L'elecció d'un model de formació comporta un aclariment d'intencions i objectius, la selecció i seqüència d'uns continguts, la determinació d'unes estratègies metodològiques i d'un tipus de relacions, uns criteris i instruments d'avaluació, una planificació de recursos humans i materials, i una determinació d'espais i temps.

Allò que permet identificar un model de formació és la configuració global del projecte de treball i la forma en què es desenvoluparà: qui estableix i com els objectius formatius i amb quin grau de precisió s'expliciten; qui escull els continguts i el grau d'aprofundiment; qui pren les decisions d'execució del projecte o selecciona les estratègies metodològiques; i qui estableix i com els mecanismes i criteris d'avaluació.

Recuperant la revisió teòrica duta a terme per Latorre (1994), podem distingir els models de formació del professorat segons la classificació que fan Sparks i Loucks-Horsley (1990) en cinc categories:

- a) ***Guiat individualment***, referit als programes i activitats que el professorat fa pel seu compte amb el propòsit de promoure el seu aprenentatge (llegir bibliografia especialitzada, dur a terme experiències noves a classe, discutir amb companys canvis curriculars...); aquestes activitats poden tenir lloc sense que hi hagi un programa de desenvolupament professional.

- b) **Basat en l'observació-avaluació**, que engloba un conjunt de programes i activitats que proporcionen un «feedback» al professorat sobre la seva pràctica docent (supervisió clínica, avaluació del professorat, tutoria, treball en equip...).
- c) **Basat en l'entrenament**, també anomenat model tecnològic o conductista, es basa en el coneixement i les destreses d'aprenentatge; s'inscriu en el paradigma didàctic de procés-producte, de caire positivista.
- d) **Basat en la participació en processos de desenvolupament/millora**, fonamentat en la incorporació del noves funcions per part del professorat orientades a la presa de decisions, a la millora de la pràctica, a la innovació i al canvi curricular; es basa en projectes que s'inicien per donar resposta a algun problema que té plantejat el centre educatiu.
- e) **Basat en la indagació**, que reuneix el conjunt d'activitats que el professorat fa mitjançant algun mètode d'investigació com ara la investigació-acció.

Pérez Gómez i Angulo (1995) presenten una anàlisi dels models de formació professional dels docents des de dues concepcions contraposades:

- el **model tècnic**, amb dos components bàsics ben diferenciats (continguts científic-culturals a transmetre, i continguts psicopedagògics que ajuden a transmetre els coneixements). La font privilegiada de coneixement professional l'aporta la investigació acadèmica, força distanciada de la pràctica quotidiana. Les propostes d'aquest model són moleculars, fraccionades i sofisticades i es basen en contextos o ambients prototips que difícilment es troben a la realitat. Seguint la lògica d'aquest model, primer s'ha d'aprendre la teoria i després s'ha de dur el coneixement a la pràctica⁶.

⁶ Cal reconèixer que aquest model, al menys en els seus inicis, va ajudar molt a donar a la docència un caire professional, aportant-li un sistema de coneixements formals psicopedagògics (Labaree, 1999).

- el **model reflexiu i artístic**, que assumeix que a la pràctica no existeix un coneixement professional per a cada problema, ni cada problema o situació professional té una única solució correcta. El professional que actua sota aquest model formatiu reflexiona en l'acció, creant la realitat, experimentant, corregint... Per això el coneixement que ha d'adquirir el professorat va més enllà de normes, procediments i teories establertes per la investigació científica. La pràctica es concep com l'espai idoni per a aprendre i construir el pensament professional.

Per a Schön (1998), la característica de la perspectiva tècnica és que es considera la pràctica professional com un procés de resolució d'un problema. La crítica a aquesta perspectiva és que ignora el marc del problema, és a dir, el procés mitjançant el qual es defineix la decisió que s'ha de prendre, els fins que s'han d'assolir, els mitjans que poden ser escollits. A la realitat, els problemes no es presenten definits per al professional: s'han de construir a partir de les situacions problemàtiques que són incomprensibles, preocupants i incertes.

En una visió comparativa de la formació permanent, vegeu figura 9 -pàgina 72-, podem trobar les característiques del model tradicional o tècnic -orientat a cobrir els dèficits del professorat- i el model reflexiu i crític, de propostes més innovadores -orientat al desenvolupament professional del professorat-. És fàcil observar com la majoria de propostes de formació permanent del professorat han estat fins ara dissenyades des del model tradicional.

Model orientat als dèficits	Model orientat al desenvolupament
Té un contingut predeterminat que necessita aprendre tot el professorat.	Els continguts responen a necessitats concretes de l'activitat professional.
Els continguts principals són teòrics i tècnics.	Es potencia la reflexió entre teoria i pràctica.
El curs és l'estratègia de formació més utilitzada.	Les estratègies formatives es basen en la recerca-acció, anàlisi de casos...
El focus de formació és l'individu.	El focus de formació és un grup de professorat que comparteix un context de treball.
Els formadors estan etiquetats com a experts.	Es potencien les activitats col·laboratives entre els agents de la formació.
La formació es realitza fora del centre de treball i en períodes de temps limitats.	La formació es realitza en el propi centre educatiu i es considera una activitat contínua.

Figura 9. Comparació entre models de formació del professorat (adaptat de Rodríguez Romero, 1996).

En l'actualitat encara existeix l'opinió bastant generalitzada que el model vigent de formació del professorat és incoherent amb les actuals propostes didàctiques; autors com Granado (1997) consideren que les modalitats de formació de major tradició i més esteses en el nostre context han "decebut i insatisfet a una majoria" (p. 9). En el mateix sentit podem trobar afirmacions com: "Aquests formats de «reciclatge» tradicional han resultat bastant irrellevants per a la pràctica diària de l'ensenyament" (Bolívar, 1997: 382) o "No hi ha hagut res tan prometedora i que després ha resultat una pèrdua de temps tant frustrant com els milers de tallers i conferències que no han comportat cap canvi significatiu a la pràctica quan el professorat ha retornat a l'aula" (Fullan, 1991: 315). Els models actuals de formació segueixen dominats per concepcions positivistes i tecnològiques que tenen una concepció descendent de la relació teoria-pràctica (Torres, 1995 i De la Torre, 1998). Segons Esteve (1987) la formació del professorat basada en l'aportació de solucions elaborades per especialistes de fora de l'aula és una

de les causes del *malestar docent* precisament per la concepció de professorat de què parteix: l'heterogeneïtat del col·lectiu docent i la impossibilitat d'aconseguir la perfecció del model de *professorat eficaç* genera un sentiment d'autoculpabilitat. Fullan (1991) indica les raons principals per les quals fracassen les iniciatives de formació permanent del professorat:

- Els programes extensius de formació solen ser ineficaços.
- Els continguts solen ser seleccionats per persones no implicades directament en la formació permanent i sense consultar als propis interessats.
- Els recolzaments per a la introducció de noves idees i noves pràctiques en la formació permanent són insuficients.
- L'avaluació demorada en el temps és infreqüent.
- Els programes de formació permanent no solen cobrir necessitats individuals atenent la diversitat i heterogeneïtat del professorat.
- La majoria de programes impliquen professorat provinent de distints contextos escolars, però no es té en compte l'impacte que aquesta formació tindrà posteriorment en els seus contextos.
- Hi ha una carença important de fonamentació conceptual en la planificació i implantació de programes de formació permanent.

A partir d'aquestes reflexions Imbernón (1994) proposa que la formació permanent del professorat parteixi de les següents hipòtesis:

- El professorat posseeix importants coneixements subjectius i objectius sobre la seva pràctica.
- L'adquisició de coneixements per part del professorat és un procés complex, adaptatiu i basat en la investigació a més a més de llarg i no linial.

- L'adquisició dels coneixements ha d'estar unida a la pràctica dels centres.
- L'adquisició dels coneixements està molt influïda per l'organització del centre.

Aquesta anàlisi ens suggereix com a més vàlid un model de desenvolupament professional que es fonamenti en els següents principis assenyalats per Imbernón (1994):

- Aprendre investigant de forma col·laborativa (analitzant, provant, avaluant, modificant...).
- Connectar coneixements previs amb noves informacions.
- Aprendre mitjançant la reflexió i resolució de situacions problemàtiques de la pràctica o, com diu Yus (1999), lligar el perfeccionament a la problemàtica singular de cada centre.
- Aprendre en un ambient de col·laboració i interacció i comunicació social: compartint problemes, èxits i fracassos.
- Elaborar projectes de treball i d'indagació conjunts.

1.3.1. El model de desenvolupament/millora basat en la indagació

De tots els models de formació que hem assenyalat anteriorment aprofundirem en el model fonamentat en la participació en processos de desenvolupament/millora i en el fonamentat en la indagació perquè són els que més s'ajusten als fonaments i supòsits de l'experiència duta a terme en aquesta recerca. De fet, aquest dos models els fondrem en un sol model perquè entenem que es poden complementar l'un a l'altre. A

la figura 10 -pàgina 77- trobem una síntesi dels plantejaments d'aquest model de formació. Volem insistir en què l'elecció d'aquest model no significa que donem per superats els altres, simplement és que entenem que cadascun respon a diversos propòsits.

Podem afirmar que els models de formació del professorat orientats a la investigació desenvolupen habilitats que permeten al professorat fer judicis raonats sobre quins són els objectius educatius més convenients de promoure, quins són els mètodes d'ensenyament més apropiats i quins són els contextos que afavoreixen millor la consecució d'aquests objectius. Aquesta concepció de la formació docent posa l'èmfasi en la reflexió crítica per preparar professionals que siguin capaços de crear ambients i promoure aprenentatges més humans i alliberadors (Torres, 1995).

Atès que la reflexió crítica es pot identificar amb processos de recerca, és important no confondre aquest model de formació amb altres models basats en el paradigma positivista, en el sentit que aquest darrer també considera que la formació ha de partir de la investigació. La diferència però, és que els models positivistes consideren que els experts "teòrics" són els qui han de fer la investigació que després aplicarà el professorat, considerat com a tècnic. Per altra banda, Torres (1995) ens recorda que l'obsessió per la científicitat es converteix fàcilment en una tapadora capaç d'ocultar interessos polítics, culturals i econòmics més conservadors. Ha de quedar clar, que el model pel qual aquí s'aposta està basat en el paradigma socio-crític en què el professorat està implicat íntimament en el procés de generació del coneixement que s'aplicarà a les aules amb el propòsit d'assolir quotes més altes de solidaritat, llibertat i democràcia. Per aquest motiu, avui dia es reconeix que les solucions ortodoxes que proposa el positivisme no s'ajusten en la majoria de casos als problemes educatius que se'ns plantegen, els quals requereixen aproximacions eclèctiques, construïdes i negociades pels diversos implicats. A més a més, és nombrosa la literatura sobre recerques que comproven l'èxit o fracàs de propostes educatives que impliquen canvis a la tasca professional del professorat. Avui dia ja s'ha pogut constatar que el professorat no acaba d'acceptar que els pedagogs o altres investigadors externs als

centres educatius, vistos com a teòrics poc legitimats, recomanin què s'ha de fer a l'escola. Per coherència doncs, és el propi professorat qui ha de decidir què s'ha d'investigar a l'aula i és ell mateix qui ha d'estar implicat en la investigació.

<p><u>I. Supòsits del model</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • L'aprenentatge en grup genera el perfeccionament del professorat, a través del treball participatiu. • Col·laborar significa compartir responsabilitats en la planificació, implementació i avaluació, fet que, per si, genera creixement personal. • La implicació en un procés de millora d'un context proper pot generar aprenentatges significatius i canvis d'actituds en el professorat. • El desenvolupament professional, la millora de l'escola i la innovació curricular estan interrelacionats. • El professorat és considerat com a agent actiu de la seva formació, i, com més investigui i conegui la realitat que l'envolta, més preparat estarà per canviar-la. • El principi d'indagació assenyala que l'ensenyament reflexiu ha de ser l'eix de la formació del professorat. • L'ensenyament reflexiu va més enllà de l'anàlisi del procés d'ensenyament-aprenentatge, inclou principis ètics, morals i polítics.
<p><u>II. Bases teòriques del model</u></p> <p>Podem trobar força referències que avalen els fonaments d'aquest model: les teories sobre el canvi i la innovació curricular (Fullan, 1991); el creixement propiciat per la implicació del professorat en processos de millora de l'escola i desenvolupament curricular (Gibbons i Norman, 1987); l'efectivitat de l'aprenentatge dels adults quan tenen una necessitat de conèixer o resoldre un problema (Knowles, 1980, cit. a Sparks i Loucks-Horsley, 1990); l'efectivitat de la indagació (Yinger i Clark, 1981; Adler i Goodman, 1986; Schön, 1998); el lligam entre indagació, reflexió i principis ètics i polítics (Marcelo, 1989 i Zeichner, 1983); el lligam entre investigació i autonomia en el judici professional (Zuber-Skerritt, 1991); les nombroses funcions de la investigació-acció: com a ajut per resoldre problemes, per millorar el centre, per desenvolupar el pensament del professorat, per avaluar l'ensenyament, per promoure el creixement professional, com a vincle entre teoria i pràctica, com a presa de decisions... (Sparks i Loucks-Horsley, 1990).</p>
<p><u>III. Fases de l'activitat</u></p> <p>Les pròpies d'una investigació-acció: identificació d'un problema o necessitat, planificació d'un pla d'acció, implementació del pla, recollida, anàlisi i avaluació de dades, reflexió i presa de decisions. Tot i així, aquest model també pot prendre diverses formes d'acció basades totes en la indagació, d'aquesta manera la investigació pot ser una activitat individual, en petits grups o guiada per investigadors externs; es pot fer a l'aula, al propi centre o en un centre de professors.</p>
<p><u>IV. Limitacions</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • La manca d'una cultura i clima de suport cap a l'activitat investigadora del professorat. La manca de suport institucional i reconeixement per part del centre. • La manca de recursos tècnics, humans i de temps. • La manca de formació en competències investigadores.

Figura 10. Síntesi del model de formació basat en la indagació. Latorre (1994).

Tot i així, cal reconèixer com ho fa Torres (1995), que encara no tenim una tradició ni un context adequat per a implantar de forma generalitzada el model de desenvolupament professional basat en la indagació. L'adopció d'aquest model passa per una transformació dels valors positivistes imperants avui dia. Es considera però, que mitjançant estratègies crítiques i reflexives es pot arribar a captar que els centres educatius no es poden conceptualitzar com llocs únics i aïllats, monolítics i inqüestionables sinó que s'han de considerar com espais culturals, polítics i econòmics on també es produeix defensa, contestació, resistència i on es pot contribuir a la generació, transformació o modificació de la realitat.

A fi de comprendre com es produeix la professionalització del professorat mitjançant la investigació, Fernández Pérez (1988) proposa la institucionalització del perfeccionament a partir de la interacció o sinèrgia d'almenys cinc elements: el professorat es perfecciona ^(a) mitjançant projectes d'innovació educativa ^(b) sorgits de l'intent de donar resposta a problemes pràctics de la seva activitat professional; per fer això cal investigar a l'aula ^(c) els resultats de les innovacions havent realitzat prèviament un procés de documentació seriosa ^(d) sobre la temàtica que es tracti; tot això (perfeccionament, innovació, investigació, documentació) produeix un efecte afegit d'una creixent professionalització del professorat ^(e) (vegeu figura 11, pàgina 79).

Figura 11. Model sinèrgic-pentagonal de formació del professorat (Fernández Pérez, 1988).

1.3.2. Modalitats formatives

D'acord amb la filosofia que orienta el model de formació que s'adopti, es poden concretar unes modalitats formatives, enteses com un conjunt d'activitats que expliciten de quina manera es realitzarà el procés de formació (Imbernón, 1998). La *Subdirecció General de Formació del Profesorado (SGFP)/MEC* (1994) i la *SGFP/Generalitat de Catalunya* (1997) presenten les diverses modalitats de formació permanent que es poden adoptar. A continuació es presenta una síntesi d'aquestes modalitats (vegeu figura 12 -pàgina 80 i següent- i figura 13 -pàgina 82-), sempre tenint en compte que formen part d'un continu per respondre a cada situació concreta i que sovint es poden combinar modalitats diferents.

Modalitats de formació				
	Curs	Seminaris	Grups de treball	Formació en Centres
Caracterització general	<ul style="list-style-type: none"> · Hi participen: organitzadors, ponents i el professorat en formació. · Es fixen uns requisits i criteris de selecció dels participants. · Es realitza una difusió de la convocatòria. · Places limitades. 	<ul style="list-style-type: none"> · Hi participen: la institució organitzadora, un/a responsable i expert/a i el professorat. · Sorgeix per iniciativa del propi professorat. · Es produeix una formació entre iguals. 	<ul style="list-style-type: none"> · Hi participen: la institució que convoca, un responsable que fa el seguiment i el grup de professorat. · Es basa en la formació entre iguals. · Es parteix d'actuacions a l'aula. · Suposa processos d'investigació. · Està lligat a una tasca d'innovació educativa. 	<ul style="list-style-type: none"> · S'oferta a un equip docent (pot ser una part del claustre). · S'adreça al centre educatiu com a unitat (per a millorar el seu funcionament). · Afavoreix la creació d'equips. · Concep el centre educatiu com a lloc estratègic de canvis en el sistema educatiu.
Disseny	<ul style="list-style-type: none"> · El concreta la institució convocant. · Flexible i complet. · Inclou: anàlisi dels participants, objectius, continguts, metodologia i avaluació. · Estreta relació entre objectius i continguts. 	<ul style="list-style-type: none"> · Fet pels participants. · Vinculat a un tema concret. · Té en compte l'experiència i necessitats dels participants. · Inclou objectius organitzatius (consolidació d'un grup, autoformatiu) i objectius de continguts a profunditzar. 	<ul style="list-style-type: none"> · La planificació prové dels propis participants. · Hi ha els objectius propis del tema que es treballa i objectius sobre el procés d'autonomia de grup de professorat (d'autoformació i augment de la professionalitat). 	<ul style="list-style-type: none"> · Es considera ideal que la Formació en Centres estigui interrelacionada amb el PE i el PCC. · Hauria de tenir el vist-i-plau del claustre i de l'Equip Directiu. · Investigació participativa.
Agents, rols i interaccions	<ul style="list-style-type: none"> · Ponents experts i bons comunicadors. · Ponents coordinats. 	<ul style="list-style-type: none"> · Participa professorat amb cert grau d'autonomia grupal. · Un expert/a dirigeix amb el consens dels participants. · L'expert fa avançar el projecte, fa el seguiment i avaluació de seminari, i gestiona els recursos econòmics. · Els participants es poden conèixer abans del seminari o no. · El nombre màxim de participants hauria de ser entre 12 i 15. 	<ul style="list-style-type: none"> · Participa professorat amb ple grau d'autonomia grupal. · El coordinador del grup no té un rol d'expert per sobre la resta de participants. · Només hi ha el recolzament d'un expert quan cal ampliar un aspecte concret. · El grup ha decidit treballar conjuntament per iniciativa pròpia. · El nombre màxim de participants està entre 8 i 10. 	<ul style="list-style-type: none"> · L'assessorament extern és clau en l'elaboració i seguiment del projecte.

Figura 12. Síntesi de les modalitats de formació permanent.
Basat en SGFP/MEC (1994) i SGFP/Generalitat de Catalunya (1997).

Continua...

Modalitats de formació				
	Curs	Seminaris	Grups de treball	Formació en Centres
Metodologia	<ul style="list-style-type: none"> · No basada exclusivament en la transmissió verbal d'informació. · Material escrit; exposicions amb col·loqui; estudi de casos; role-playing. · No es descarta cap estratègia a priori. 	<ul style="list-style-type: none"> · Exposicions amb col·loqui. · Debats. · Anàlisi de materials. · Simulacions. · La metodologia ha d'incloure tres moments: explicitació (d'idees) , reformulació i síntesi (conclusions). 	<ul style="list-style-type: none"> · Intercanvis d'informació i experiències entre iguals. · Estratègies d'explicitació d'idees prèvies, de treball d'experimentació i d'elaboració de conclusions. · Estudi de casos, simulacions, microensenyament... 	<ul style="list-style-type: none"> · L'activitat bàsica hauria de ser el grup de treball. · També es pot recórrer als seminaris i/o als cursos especials per al centre.
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> · Pressupost, locals, reprografia, material específic, programa i carpetes. 	<ul style="list-style-type: none"> · Documentació i bibliografia. · Ponències d'experts. · Coordinació. 	<ul style="list-style-type: none"> · Depèn de les característiques del projecte. · Suport metodològic. 	<ul style="list-style-type: none"> · Recolzament tècnic. · Recursos materials. · Temps d'experimentació.
Temporalització	<ul style="list-style-type: none"> · En un temps predeterminat. 	<ul style="list-style-type: none"> · D'acord amb el contingut del projecte i la disponibilitat real dels participants. · S'ha d'establir la duració total i la periodicitat de les sessions. · Preferible una duració no superior a un curs escolar. 	<ul style="list-style-type: none"> · Aproximadament no menys d'un curs escolar. · Han d'establir-se objectius parcials que s'han d'assolir al final de cada període. 	<ul style="list-style-type: none"> · És fàcil que els projectes durin al menys dos anys. · Sol haver fases diferenciades: adaptació del grup al sistema de treball, recollida d'informació, experimentació i conclusions finals.
Avaluació	<ul style="list-style-type: none"> · Disseny a l'inici. · Formativa i sumativa. · Ha de quedar clar per a què? què i a qui? com? quan? i qui avaluàrà? · Informe final: disseny, memòria econòmica, convocatòria, programa, materials, acta de participants, informes d'avaluació. · Auto i co-avaluació. 	<ul style="list-style-type: none"> · Disseny a l'inici. · Ha d'informar sobre la dinàmica interna del grup, el procés d'autonomia individual i grupal i la consecució dels objectius. · Convé avaluar el contingut de les sessions, les interaccions entre els participants, l'organització de les sessions, la riquesa de les conclusions. 	<ul style="list-style-type: none"> · Avaluació continuada. · La du a terme el propi grup de professorat. · Què avaluar: interaccions dels components del grup; operativitat de les sessions de treball; qualitat i innovació del material elaborat; utilitat i viabilitat del projecte; grau de consecució dels objectius. 	<ul style="list-style-type: none"> · Convé fer avaluació per períodes a fi de motivar al professorat.

Síntesi de les modalitats de formació permanent.

(ve de la pàgina anterior)

	Modalitats de formació			
	Assessorament	Estades a empreses	Jornades	Trobades, taules rodones i conferències
Caracterització	· Consisteix en donar suport als docents, ajudar-los i orientar-los per a millorar la seva pràctica.	· Permet un contacte directe del professorat amb empreses relacionades amb les destreses professionals específiques que ha de transmetre a l'alumnat.	· Té com a objectiu aprofundir en l'estudi d'algun tema específic i/o intercanviar experiències entre el professorat.	· S'orienten prioritàriament a l'intercanvi d'experiències i materials o l'aprofundiment sobre un tema concret.
Disseny	· Es concreta en funció de la durada, la intervenció externa o interna de l'assessor i dels destinataris.	· Depèn de la institució que convoca aquest tipus de formació i de l'empresa on es realitzi.	· És responsabilitat del comitè organitzador de les jornades.	· Depèn de la institució que organitza l'activitat.
Agents, rols i interaccions	· L'assessor (que pot ser un agent extern o intern). No dirigeix sinó que orienta. · Els docents, com a participants actius que analitzen, reflexionen i actuen sobre la pròpia pràctica. · Sovint es realitza amb un col·lectiu de professorat.	· Les persones de contacte a l'empresa que guien l'estada. · Els docents tenen un contacte directe amb les pràctiques que els interessen i poden copsar l'ambient i la cultura d'empresa.	· Sovint es compta amb la presència d'especialistes en temes determinats. · Els docents tenen un rol més aviat receptiu, tot i que en ocasions hi ha intercanvi d'experiències.	· En les trobades pedagògiques els docents intercanvien experiències i material didàctic. · En les taules rodones i conferències hi participen ponents. Sovint es crea un debat posterior.
Temporalització	· Variable. La institució convocant sol estipular períodes determinats que es poden anar renovant.	· Intensiva i de curta durada.		
Avaluació	· Disseny a l'inici. · Diagnòstica, formativa i sumativa.	· Memòria.	· En ocasions es demana l'opinió dels assistents.	· Els propis debats finals.

Figura 13. Síntesi de les modalitats de formació permanent. Basat en SGFP/Generalitat de Catalunya (1997).

La revisió de les característiques de les principals modalitats de formació permanent ens permet comprovar com l'elecció d'una o altra comporta diferències substancials tant a nivell pràctic com d'ideologia, i per tant s'ha de justificar dita elecció des dels fonaments de les perspectives i models de formació que es tinguin presents.

En definitiva, sigui quina sigui la modalitat de formació permanent per la qual s'opti, es convenient tenir presents unes claus que ens permetran assolir certa qualitat en el perfeccionament del professorat (Yus, 1999). Analitzant les prioritats del Pla de Formació Permanent 1996-2001 dissenyat per la Subdirecció General de Formació Permanent / Generalitat de Catalunya (1997), es pot observar com s'ajusten només en alguns punts a les claus de qualitat (vegeu figura 14 -pàgina 83-).

Claus per a la qualitat del perfeccionament (Yus, 1999)	Pla de Formació Permanent 1996-2001 SGFP/Generalitat de Catalunya (1997)
Avaluar la formació permanent (sobretot el grau d'incidència a l'aula).	L'existència d'un model avaluatiu.
Incrementar els pressupostos per al perfeccionament permanent.	
Revisar quins han de ser els incentius apropiats per al perfeccionament.	
Vetllar per una adequada formació per part dels formadors o assessors.	
Ser coherents entre la modalitat de formació i la innovació o canvi educatiu que es pretén introduir.	
Diversificar les modalitats de formació permanent i procurar cert equilibri en quant al contingut d'aquesta formació.	La diversitat i diversificació en tots els elements i agents de la formació permanent.
Descentralitzar la xarxa de formació permanent.	La descentralització, per apropar les activitats formatives a les necessitats del professorat.
	La participació dels docents en tot el procés de formació permanent, des del disseny fins l'avaluació.
	L'optimització dels recursos mitjançant la priorització de necessitats, la formació a distància i l'autoformació.
	La potenciació dels programes formatius que impliquin directament els centres educatius.
	La col·laboració amb les universitats.

Figura 14. Claus de qualitat del perfeccionament i prioritats del Pla de Formació Permanent de la Generalitat de Catalunya.

1.3.3. L'assessorament

En l'àmbit educatiu, podem considerar l'assessorament com una modalitat de formació permanent que realitza un agent extern per orientar i recolzar els processos d'innovació que realitzen els equips docents. Ja que els processos d'innovació i indagació configuren, tal com hem vist, el model de formació que tractem en aquesta recerca, és oportú oferir unes reflexions per centrar i aclarir què suposa la tasca d'assessorar.

El procés d'assessorament és relativament recent en el camp de l'educació (Imbernón, 1997). A Catalunya comencem a trobar força referències sobre l'assessorament en el moment en què els centres s'han d'anar adaptant a la reforma educativa. Aquest canvi qualitatiu que suposava la reforma requeria que una persona externa, amb una visió d'expert infal·libre, anés orientant els processos de reorganització curricular (Vicente, 1997). Avui dia però, la reforma educativa ja no és l'única innovació important en què estan immerses les escoles. Alguns equips docents també es proposen projectes de millora que van més enllà de petites experiències didàctiques.

És habitual que les inquietuds del professorat incumbeixin diversos interessats alhora (altres membres de l'equip docent, equip directiu, alumnes, pares, càrrecs administratius i fins i tot és possible que altres serveis educatius externs al centre escolar). Aquesta magnitud provoca que els canvis s'hagin de considerar com a complexos processos d'innovació els quals el professorat no pot atendre per complet; les institucions educatives són contextos en què conviuen subcultures diverses amb interessos divergents. És aquí on l'assessorament sorgeix com un ajut demandat pel propi professorat a fi de poder decidir de forma autònoma què fer en aquestes situacions professionals.

Ara bé, cal entendre que aquest tipus d'ajut és un servei indirecte que recau sobre el professorat (a mode de consulta) i no directament sobre l'alumnat i que l'agent extern

que assessora suggereix un ventall de possibilitats per facilitar que sigui el professorat qui prengui les decisions. En general, d'acord amb De Diego (1997), podem resumir les funcions del servei d'assessorament com un *suport* als centres educatius en les "seves" iniciatives de millora.

En el nostre context, l'Orientació Escolar és un servei força habitual en els centres educatius que podria assimilar-se en alguns aspectes al que aquí presentem com assessorament, sobretot en les actuacions per *consulta*, en què l'orientador no tracta directament amb l'alumnat sinó amb el professorat. Per altra banda, la forma en què el professorat participa en l'assessorament sol ser més col·laborativa i de relació entre iguals que en el cas de l'orientació (Rodríguez Romero, 1997). L'assessorament, a més, es pot identificar millor amb projectes d'innovació de més envergadura que els que pot assumir el departament d'orientació de cada centre.

Els processos d'innovació educativa, investigació, desenvolupament curricular basat en l'escola, o de formació en centre *requereixen* l'existència de serveis de recolzament extern que col·laborin amb el professorat en la iniciació, desenvolupament i avaluació del projecte (Marcelo, 1994: 416).

D'aquesta manera trobem que l'assessorament adquireix ple sentit en el marc de projectes de canvi centrats en l'escola (Nieto, 1997). En concret, l'assessorament té les següents funcions, segons Del Carmen i Zabala (1992):

- Partir de les necessitats i característiques concretes dels docents que ho demanin, la qual cosa vol dir que s'han de conèixer.
- Evitar la imposició de models d'actuació externs, elaborats a priori, a partir de l'anàlisi i valoració positiva d'allò que es fa en el centre per progressar en els plantejaments, les concepcions i la dinàmica de l'equip, però respectant els ritmes.
- Ajudar a dinamitzar, però fer que el protagonisme el tinguin els membres de l'equip.

- Ajudar a centrar els objectius i les feines, però evitar plantejaments que depassin les possibilitats de l'equip o que no siguin assumides de manera col·lectiva.
- Reconèixer les possibilitats i limitacions en l'assessorament, i garantir la continuïtat que el professorat decideixi.

La concreció operativa i organitzativa de la funció assessora és contingent, requereix flexibilitat i s'enfronta a un marge considerable d'incertesa (Nieto, 1997). Tot i així, a fi de perfilar la funció d'assessorament, per distingir-la d'altres actuacions, proposem un seguit de característiques assenyalades per Havelock (1969, citat a Hernández, 1991):

- La demanda d'assessorament ha de ser realitzada pel professorat o centre que s'ha d'assessorar.
- La relació entre assessor i assessorat ha de ser temporal i específica per a la necessitat que es planteja.
- Els professionals que assessoren poden procedir de diverses disciplines.
- L'assessor no ha de solucionar problemes, sinó ajudar a trobar-los i contrastar possibles solucions.
- No ha d'existir relació jeràrquica entre assessor i professorat que s'assessora.
- El punt de partida ha de ser el compromís compartit a partir del contrast de les expectatives respectives.
- S'ha d'afavorir l'actitud de generar coneixement compartit.
- S'ha d'afavorir la reflexió crítica sobre la pràctica del professorat o centre, així com del propi assessor, amb vistes a aconseguir millores.

Una característica fonamental de l'assessorament és que, en treballar per projectes d'innovació, s'ha de localitzar necessàriament en el centre educatiu on es du la

innovació. L'especificitat de cada projecte dissenyat pel professorat i la quantitat de membres del professorat implicats fa més sensat que sigui l'agent extern que assessora qui es traslladi al centre en qüestió que no a l'inrevés. Evidentment aquesta aproximació física al centre educatiu és un indicatiu més del canvi d'enfocament que ha de prendre el desenvolupament professional del professorat. De fet, d'acord amb Vicente (1997), la modalitat de formació permanent que millor es complementa a la visió de l'assessorament de processos i crític és la Formació en Centres.

Escudero (1992) considera que l'assessorament ha de tenir presents uns referents que cobreixin un ampli marc conceptual i contextual a fi que aquest servei quedi perfectament engranat en el centre educatiu. Aquests referents es poden resumir en un eix central a l'entorn del desenvolupament professional del professorat al voltant del qual s'ha d'encaixar una concepció reflexiva i crítica de l'educació i de la professió docent recolzada per la investigació i una adequació curricular a la realitat dins de la institució escolar entesa com a organització social que aprèn i que està en contacte amb altres organitzacions de la societat (vegeu figura 15 -pàgina 87-).

Figura 15. Referents per a un model d'assessorament. Adaptat d'Escudero (1992).

En referència als coneixements que ha d'aportar l'assessor, Murillo (1997) opina que "els professors han de ser els constructors de la innovació, els principals artífexs, i per a que això passi hem de treballar més en el camp de les creences i de les teories implícites que en l'aprenentatge de nous coneixements" (p. 48).

De les diverses concepcions que pot prendre el servei d'assessorament, que poden ser més o menys "administratives" o orientades per directrius externes, en destaquem la que està més propera a la visió socio-crítica de la realitat (Rodríguez Romero, 1996): es tracta d'un plantejament compromès que treballa de forma conscient els valors que es desitgen propagar, desvetllant la ideologia del sistema per millorar les condicions dels grups més desfavorits. Aquí el perill rau en la dependència que es pot donar per part del centre que rep l'ajut i en la forma que ha de prendre aquest ajut. "Fins a quin punt, el necessitat està en condicions de definir l'ajut que requereix, o està supeditat a la perspectiva de qui l'ajuda?" (p. 66). López Yáñez (1997) presenta uns exemples força il·lustradors d'aquesta situació:

Les organitzacions no governamentals saben que moltes formes d'ajuda directa (aliments, medicaments, cures hospitalàries, diners) produeixen dependència a qui les rep i amb això creix l'exigència de més ajuda, que un cop proporcionada crearà més dependència i fins i tot, el que és més important, la destrucció de les formes d'obtenció de recursos que posseïa la població en qüestió... Si ajudem a crear models de producció sostenibles per part de la població o a desenvolupar els ja existents, aquests crearan els seus propis recursos que podrà invertir en la mateixa línia, amb el que obtindrem un nou cicle reforçador o tendent al canvi que a la llarga farà innecessària la intervenció externa (p. 107).

Deixant de banda els casos en què les administracions han promulgat un canvi i els centres han requerit d'ajut per dur-lo a terme, la veritat és que trobem menys experiències en què hagi estat el propi professorat qui hagi provocat una demanda d'assessorament. En aquests darrers casos, què és el que ha fet necessari un assessorament? Algunes propostes inicials (Stenhouse, 1984 i Carr i Kemmis, 1988) suggerien que fossin el propis companys de l'equip docent qui configurassin "comunitats reflexives" o actuessin d'observadors per millorar la pràctica educativa,

però aquesta col·legialitat no s'ha desenvolupat tot el que hagués estat desitjable. Probablement la manca d'experiència en el professorat per dur a terme canvis profunds, crea inseguretats i pors que difícilment poden ser superades sense un ajut extern (Fullan, 1985; Huberman i Miles, 1984). Així doncs, vist que els processos de reflexió en equip no sorgeixen espontàniament entre el professorat, podem afirmar que cal un assessorament extern que faciliti l'inici d'aquests processos (Vicente, 1997).

Per altra banda, d'acord amb Rodríguez Romero (1996), sol succeir que darrera els problemes acadèmics que es poden plantejar "col·legiadament" solen amagar-se conflictes amb posicions de valor, que els centres prefereixen maquillar o no abordar directament. Això fa que en moltes ocasions, el professorat, sense el recolzament d'agents externs, no pugui avançar. Aleshores, quan es presenta aquesta situació problemàtica, l'agent extern es troba amb el dilema de tractar les demandes que realitza el propi centre educatiu o els "conflictes" que hi ha al darrera, que són els que permetran transformar les pràctiques significativament. El més efectiu, considerant el caràcter compromès de l'assessorament, acaba sent que es vagin tractant ambdós tipus de problemàtiques.

Siguin quines siguin les demandes, alguns autors proposen que en els assessoraments es cobreixin determinades necessitats genèriques que té el professorat com a col·lectiu professional. Day (1990) assenyala les següents:

- *Necessitat d'afiliació*; per compartir experiències, problemes i èxits.
- *Necessitat d'assoliment*; per percebre que s'està realitzant una tasca valuosa.
- *Necessitat d'apreciació*; per ser reconegut socialment.
- *Necessitat d'influència*; per sentir el poder de configurar el que succeeix al lloc on treballa i sentir l'autonomia per organitzar-se.
- *Necessitat de propietat*; per poder actuar de forma autònoma en els afers que li són propis com a professional.

Per altra banda, d'acord amb Huguet (1993), malgrat mai s'ha de perdre de vista el sistema complex i obert que forma un centre educatiu, és possible que la intervenció assessora es dugui a diferents nivells, d'acord amb les demandes específiques, d'aquesta manera es pot oferir aquest servei tant per a un alumne en concret, un mestre, un cicle, tot un centre o fins i tot a nivell de zona.

L'orientació que acabi prenent un assessorament estarà, en qualsevol cas, en relació amb uns factors que influeixen en tot procés de col·laboració (Huguet, 1993: 75):

- *La maduresa del centre com a grup de treball.*
- *L'etapa educativa que comprèn el centre.* L'educació infantil sempre ha estat una etapa en què hi ha hagut certa facilitat per establir les relacions de col·laboració necessàries per a un assessorament (De Diego, 1997: 12). A més és una etapa en què hi ha una forta concepció de globalitat, tant a nivell dels aprenentatges dels alumnes, com de treball professional -és fàcil que pugui col·laborar en un assessorament el personal no docent del centre-.
- *La mida del centre.* Com més gran és un centre i el seu nombre de professors, més complicada és l'organització i la col·laboració a nivell institucional.
- *Evolució compartida professorat/assessor.* L'evolució conjunta i el treball de col·laboració es van construir gradualment. És necessari cert temps en el centre per a que aquest accepti o demani una intervenció més institucional i compromesa.
- *Definició del rol de l'assessor.* La definició de la relació és indispensable per aconseguir una eficàcia i incidència positiva en el centre. L'assessor o assessora sovint es defineix a sí mateix de diferents formes i l'escola té també unes expectatives i definicions prèvies en relació a la intervenció assessora. Per aconseguir una col·laboració positiva cal explicar i negociar les intencions, funcions i possibilitats, així com desfer malentesos i confusions.

- *Experiència i formació de la persona que assessora.*

Rodríguez Romero (1996) junt amb altres autors, consideren oportú elaborar contractes negociats entre l'assessor i l'assessorat a fi d'establir algun mecanisme que reguli conscientment la forma de procedir d'ambdues parts. De cara a l'assessorat, el contracte els pot garantir el seu poder i la pròpia responsabilitat en el procés de millora; de cara a l'assessor serveix per encaminar la seva influència i assegurar l'autonomia dels assessorats. Tot seguit presentem els elements que hauria d'incloure el contracte:

- El problema o qüestió que provoca la demanda d'assessorament.
- Els procediments per obtenir i donar informació i organitzar el treball dels assessorats.
- Les accions, fases o passos (p.e. anàlisi de la situació i recursos, redefinició del problema, establiment de les estratègies de solució, elecció i implementació de l'estratègia més adequada, avaluació de l'impacte).
- Previsió del temps necessari i periodicitat dels contactes.
- Paper de l'assessor (tipus de relació, explicitació del seu punt de vista, actitud i forma de garantir l'autonomia i responsabilitat dels assessorats).
- Tipus d'informació que espera l'assessorat per part de l'assessor (quan, com, a qui i de quina forma, etc.).
- Confidencialitat (com mantenir l'anonimat, quina informació es desitja que no es faci pública...).

El format del contracte pot adoptar diversos estils però en definitiva els punts que acabem d'assenyalar són els que d'una forma o altra, i en un moment o altre, s'han de negociar i quedar aclarits entre les parts.

A continuació obrim un nou capítol per tractar àmpliament la fonamentació d'una altra modalitat formativa que està prenent força en els darrers anys: la Formació en Centres. Aquesta és una modalitat que està en estreta relació amb l'assessorament ja que, si bé la Formació en Centres té una visió més àmplia de la formació, considera que un dels agents claus per al seu desenvolupament és el de l'assessor extern.